

**Levantamiento de línea base de biodiversidad:
peces, anfibios, reptiles, mamíferos, insectos y aves
en la Hacienda La Florida, Cordillera de la Costa,
Venezuela.**

Puma (*Puma concolor*)

Caracas, Octubre 2021

Informe preliminar elaborado por:

Dra. Izabela Stachowicz (redacción del informe final, mamíferos y análisis de las amenazas)
Mammal Research Institute Polish Academy of Science, Open Science Conservation Fund
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
e-mail: stachowicz.izabela@gmail.com

Prof. Arnaldo Ferrer (mamíferos)
La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
e-mail: aferrerperez1@gmail.com

Ing. Ángel Fernández (vegetación)
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
e-mail: angelfern56@yahoo.com

Prof. José Clavijo (aves y insectos)
Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA)
e-mail: pepeclavijoa@gmail.com

MSc. Edwin Infante-Rivero (reptiles y anfibios)
Universidad Central de Venezuela (UCV)
e-mail: edwinfante@gmail.com

Biol. Jhonathan Miranda (aves)
e-mail: jhonathanm@gmail.com

Ing. Oswaldo Hernández (aves y insectos)
Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA)
e-mail: ozzhernandez@gmail.com

Cita recomendada:

Stachowicz, I., Ferrer, A., Fernández, Á., Clavijo, J., Infante-Rivero, E., Miranda, J., & Hernández, O. (2021). *Levantamiento de línea base de biodiversidad: peces, anfibios, reptiles, mamíferos, insectos y aves en la Hacienda La Florida, Cordillera de la Costa, Venezuela.*

Agradecimientos

El equipo de investigación expresa su más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible la realización de este levantamiento de línea base. Agradecemos al Sr. Romulo Guardia y Jose Pacheco por el respaldo al desarrollo de esta investigación. Agradecemos también a la organización Rio Verde y al Sr. Diego Bilbao por la organización de las expediciones. Finalmente, nuestro reconocimiento a Flavio Benavidez por su valiosa colaboración en el reconocimiento de los ofidios de la

zona, y a los pobladores locales de la Hacienda La Florida por compartir información esencial y conocimiento local sobre la fauna.

Resumen Ejecutivo

El presente informe establece la línea base de biodiversidad (peces, anfibios, reptiles, mamíferos, insectos y aves) en la Hacienda La Florida, en Oricao, estado La Guaira, ubicada estratégicamente entre cuatro áreas naturales protegidas (Waraira Repano, Henri Pittier, Macarao y Pico Codazzi). El estudio se llevó a cabo para generar información fiable y relevante para el manejo y conservación de la biodiversidad en esta cuenca.

Evaluación de Amenazas Antropogénicas

La zona enfrenta amenazas significativas, siendo los bosques de la Cordillera de la Costa clasificados bajo amenaza (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable) según el grado de intervención. Las principales amenazas detectadas en el periodo 2000-2023 son:1

- Pérdida de Bosque Primario: Entre 2002 y 2021, Oricao perdió 6 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 36% de la pérdida total de cobertura arbórea en ese periodo.1
- Pérdida de Cobertura Arbórea: De 2001 a 2021, se perdieron 16 hectáreas de cobertura arbórea, equivalente a una disminución del 0.77% desde el año 2000.
- Flujo de Carbono: Aunque los bosques de Oricao actúan como un sumidero neto de carbono (-4.24 ktCO₂e/año), la deforestación ha resultado en la emisión de 5.85 kt de CO₂e entre 2001 y 2021.

Riqueza y Estado de la Biodiversidad

La Hacienda La Florida es un área de alta importancia global para la biodiversidad, con poblaciones únicas de aves prioritarias para la conservación. La vegetación se encuentra en buen estado de conservación y se compone de bosques nublados, húmedos, transicionales, secos y vegetación secundaria.

- Mamíferos (63 especies): Se registraron 63 especies de mamíferos, el 35.19% de los referidos para la Cordillera de la Costa. El grupo más representativo fueron los murciélagos (30 especies). Los gremios dominantes (frugívoros, insectívoros, omnívoros y carnívoros) indican una comunidad estable y funcional.
- Aves (162 especies): Se registraron un total de 162 especies de aves. Destaca la presencia de la Guacamaya Verde (*Ara militaris*), una especie en peligro de extinción, y el Campanero Herrero

(*Procnias averano*). El área es considerada ideal para una futura reintroducción del Cardenalito (*Spinus cucullatus*).

- Peces, Anfibios y Reptiles (36 especies evaluadas): Se registraron 5 especies de peces, 10 de anfibios y 21 de reptiles.
 - Especies Notables: Se confirmó la extensión de la distribución de la ranita *Allobates pittieri* (primer registro para La Guaira) y la presencia del lagarto endémico *Gonatodes rozei*.
 - Especies Amenazadas: El 80.6% de la fauna evaluada se encuentra en Preocupación Menor (LC). Sin embargo, el anfibio *Pristimantis bicumulus* está clasificado como Vulnerable (VU), y dos especies de ranitas de collar (*Mannophryne*) están Casi Amenazadas (NT).
 - Interés Sanitario: Se registró la presencia de serpientes venenosas como la cascabel (*Crotalus durissus*), las mapanares (*Bothrops colombiensis* y *B. venezuelensis*) y las corales (*Micrurus dumerilii* y *M. mipartitus*).

Recomendaciones Clave

Para la protección y manejo integral de la zona, se recomienda:

- Monitoreo y Muestreo: Establecer muestreos sucesivos que cubran todos los pisos altitudinales (costa, pie de monte y bosque), e investigar especies amenazadas como *Pristimantis bicumulus*.
- Mitigación de Amenazas: Detener la deforestación para actividades agrícolas no amigables (como la siembra de tubérculos).
- Incentivos: Incorporar a los pobladores locales y delimitar áreas agrícolas, incentivando cultivos de bajo impacto como el café de sombra y el cacao para evitar la fragmentación del hábitat.
- Manejo de Especies: Considerar la creación de un terrario para la extracción de veneno de las serpientes o su traslado a la UCV para la producción de sueros antiofídicos.

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
Introducción general	7
Metodología	8
Evaluación de amenazas antropógenicas del periodo 2000 -2023	10
Resumen	10
Vegetación y flora de la Finca La Florida	15
Bosques nublados	16
Bosques húmedos	18
Bosques transicionales	19
Bosques secos	20
Vegetación secundaria	21
Peces, anfibios y reptiles de la Hacienda La Florida, norte de la Cordillera de la Costa	23
Muestreo	24
Resultados y discusiones	28
Peces de Oricao en el Fundo La Florida	28
Herpetos de Oricao en el Fundo La Florida	30
Anfibios	30
Reptiles	34
Especies de fauna silvestre y acuática con algún grado de amenaza	39
Discusión general	42
Recomendaciones	43
Fichas de especies	44
Referencias	54
Mamíferos de la Hacienda La Florida, norte de la Cordillera de la Costa	58
Materiales y metodología	59
Resultados y discusión	61
Composición taxonómica y riqueza de especies	62
Recomendaciones	68
Referencias	74
Listado de aves de la Finca La Florida, Oricao, estado La Guaira, Venezuela	77
Reporte de actividades. Listado preliminar de la Hacienda La Florida, Oricao, estado Vargas	82
Apéndice 1. Protocolo de muestreo aplicado para Vermivora chrysoptera (en formato original).	85

Apéndice 2. Lista de especies registradas durante el muestreo. Se muestra la elevación mínima y máxima a la que fue registrada cada especie y el estatus durante el presente muestreo.	89
Apéndice 3. Fotos de algunas Aves, Reptiles y Anfibios observados	97
Anexo 1. Inventario de especies de aves, en los terrenos Club Oricao - Sector La Florida - Estado Vargas. Elaborado por Sociedad Conservacionista AUDUBON DE VENEZUELA	103
Informe de la visita a Finca La Florida, Oricao, Estado La Guaira, Venezuela - AVES	103
Informe de la visita a Finca La Florida, Oricao, Estado La Guaira, Venezuela - Insectos	106
Informe preliminar Insectos	106

Introducción general

Los estudios de línea base sobre fauna silvestre y acuática son de importancia para el conocimiento de las interacciones entre especies, poblaciones y comunidad que comparten un área de particular. Toda línea base, presenta la lista de especies que ocupan en el área de influencia, descripción de área y en las condiciones que se encuentra el componente biológico, en un lugar y espacio definido. Tiene como importancia generar información fiable detectable en el campo y replicable con el tiempo, se evidencia un antes de cualquier intervención en el área de influencia para fines de conservación de la biodiversidad (Perevochtchikova, 2013).

En este caso, el área de influencia se conoce con el nombre de La Florida, una Finca en Oricao, situada al norte de la Cordillera de la Costa en el estado La Guaira. Está enclavada entre tres parques nacionales y un monumento natural (Waraira Repano al este, Henri Pittier al oeste, al sur con Macarao y el monumento natural Pico Codazzi), lo que demuestra la importancia en su conservación.

Desde el punto de vista de conservación el área de influencia directa e indirecta en el Fundo la Florida se encuentra de alguna u otra manera en condición especial, es decir, en Peligro bajo diferentes criterios de conservación. El litoral presenta un intercambio ecológico activo entre las comunidades costeras con las comunidades adyacentes. Este intercambio es clave para la estabilidad contigua de las estructuras del paisaje, y según el grado de intervención para los arbustales espinosos, bosques deciduos y bosques nublados costeros se mencionan bajo amenaza con base a: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) (Portillo-Quintero *et al.*, 2010 y Rodríguez *et al.*, 2010).

Metodología

Área de estudio.

El área de influencia se conoce como el Fundo la Florida, se encuentra al norte de la Cordillera de la Costa en el estado la Guaira, como punto de referencia se enclava en las coordenadas 10,53023 N, -67,20812 W. Está poco distante de tres Parques Nacionales y un Monumento Natural (Waraira Repano al este, Henri Pittier al oeste y al sur con Macarao y el monumento natural Pico Codazzi), lo que demuestra la importancia de su conservación. En la Figura 1, se muestra la ubicación relativa del área de influencia.

Es de relevancia recalcar la elevación abrupta y accidentes geográficos en el área de estudio, así como la secuencia de pisos altitudinales boscosos (Rodríguez *et al.*, 2010) y la red de pequeños caños bordeada por bosque rivereños donde se realizó el muestreo.

Según las unidades del paisaje de Venezuela propuesta por Rodríguez *et al.*, (2010) podemos encontrar dos tipos de paisajes diferentes, entre los que destacan el Continental Costero y los paisajes de Montaña, en la Serranía del Litoral. A continuación, se presentan un resumen de las unidades del paisaje en la Finca la Florida:

Continental Costero: litoral, se caracteriza por la presencia de arbustos espinosos de la familia de las leguminosas junto con cactáceas bajas, arbustivas, o trepadoras. El paisaje de **montaña de la serranía del litoral:** presenta una elevación abrupta desde la costa. La vegetación natural predominante es boscosa, se observa una secuencia de pisos altitudinales que van desde bosques estacionales deciduos, bosques semideciduos submontano de transición finalizando con una franja de bosque húmedo ombrófilos submontano a montano a esto se le llama bosques nublados costeros (Rodríguez *et al.*, 2010).

Figura 1. Ubicación relativa del área de influencia en Orico, estado la Guaira.

Evaluación de amenazas antropogénicas del periodo 2000 -2023

Dra. Izabela Stachowicz

University of Łódź

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

e-mail: stachowicz.izabela@gmail.com

Resumen

Pérdida de bosque primario

- Entre 2002 y 2021, Oricao perdió 6 ha de bosque primario húmedo, representando el 36% de la pérdida total de cobertura arbórea en este período.
- El área total de bosque primario húmedo disminuyó un 0.43% durante este tiempo.

Pérdida de cobertura arbórea

- De 2001 a 2021, Oricao perdió 16 ha de cobertura arbórea, equivalente a una disminución del 0.77% desde el año 2000.

Incendios

- Entre el 20 de mayo de 2019 y el 16 de mayo de 2022, el área seleccionada experimentó un total de 1 alerta de incendio VIIRS.
- Flujos de gases de efecto invernadero relacionados con bosques
- Entre 2001 y 2021, los bosques de Oricao emitieron un promedio de 279 tCO₂e/año debido a la pérdida de cobertura arbórea, mientras eliminaron -4.52 ktCO₂e/año, resultando en un flujo neto de carbono de -4.24 ktCO₂e/año.
- En total, se emitieron 5.85 kt de CO₂e durante este período, siendo la principal causa la deforestación.

Biodiversidad en Oricao

- Importancia global de la biodiversidad:
Oricao es un área de alta importancia para la biodiversidad, según mapas del listado rojo de la IUCN, BirdLife International y otras bases de datos clave.

- Áreas de aves endémicas:
Oricao contiene poblaciones únicas de aves que son prioritarias para la conservación.

Oricao enfrenta una disminución significativa en su cobertura arbórea, incluyendo bosques primarios, junto con emisiones de carbono impulsadas por la deforestación. Sin embargo, los bosques aún contribuyen como un sumidero neto de carbono. Sin embargo, es un área clave para la biodiversidad y la conservación de aves endémicas, destacándose por su importancia ecológica global.

Pérdida de bosque primario en Oricao

Entre 2002 y 2021, Oricao perdió 6 ha de bosque primario húmedo, representando el 36% de la pérdida total de cobertura arbórea en el mismo período. El área total de bosque primario húmedo en Oricao disminuyó un 0.43% durante este tiempo.

Pérdida de cobertura arbórea en Oricao

De 2001 a 2021, Oricao perdió 16 ha de cobertura arbórea, equivalente a una disminución del 0.77% desde el año 2000.

As of **2000**, **94%** of **Oricao** was tree cover.

Incendios

Entre el 20 de mayo de 2019 y el 16 de mayo de 2022, el área seleccionada experimentó un total de 1 alerta de incendio VIIRS.

Flujos de gases de efecto invernadero relacionados con bosques en Orica

Entre 2001 y 2021, los bosques de Orica emitieron 279 tCO₂e/año y eliminaron -4.52 kt CO₂e/año, lo que representa un flujo neto de carbono de -4.24 kt CO₂e/año. (CO₂e/año es una unidad de medida utilizada para estandarizar los efectos climáticos de varios gases de efecto invernadero).

Entre 2001 y 2021, un promedio de 279 t de CO₂e por año fue liberado a la atmósfera como resultado de la pérdida de cobertura arbórea en Orica. En total, se emitieron 5.85 kt de CO₂e durante este período, siendo la principal causa la deforestación.

Biodiversidad

Categoría	Resumen	Incluido
Importancia global de la biodiversidad	Proporciona mapas de especies integrados del listado rojo de la IUCN, BirdLife International, y otras bases de datos clave, destacando áreas de alta importancia para la biodiversidad.	Sí, alta
Áreas de aves endémicas	Identificadas como prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Estas áreas contienen poblaciones de aves que solo existen en estas regiones.	Sí

Vegetación y flora de la Finca La Florida

Ing. Ángel Fernández

Herbario Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

e-mail:

La Finca La Florida está ubicada en una porción de la Cordillera de la Costa conformada por relieves de montañas bajas, colinas y pequeños valles longitudinales en forma de "V", con riachuelos encajonados por los que drenan, debido a las altas pendientes, muy rápidamente las aguas de escorrentía de régimen intermitente y estacional. Durante los recorridos estimamos pendientes de 40 a 45° en las vertientes más empinadas. El tapiz vegetal del área es el típico de este sector de la cordillera en el que los tipos de vegetación están muy relacionados a los pisos altitudinales, que aquí, debido a las fuertes pendientes se presentan muy estrechos, dando lugar, en el área visitada, a los tipos de vegetación: bosques nublados, bosques húmedos, bosques transicionales, bosques secos y matorrales, además de áreas descubiertas por tala para uso agrícola. Más allá del área visitada existen cardonales y arbustales xerofíticos ocupando los terrenos más bajos y que culminan en la costa. Todas estas formaciones pueden ser identificadas con más o menos facilidad analizando los patrones tono, densidad, textura, color y posición geomorfológica en imágenes de diferentes meses y años en *Google Earth*.

Previamente a la salida de campo ya se había verificado, en las imágenes satelitales, el tipo y estado de la cobertura vegetal de la finca y sus alrededores, con lo cual, sumado a lo que pudo apreciarse en la visita de enero de 2020, ya se tenía una idea de ello antes de los recorridos hechos entre el 23 y el 27 de abril pasado. En total se han realizado cinco caminatas o transecciones, más dos recorridos dentro del bosque secundario y matorrales que bordean la casa y el camino de acceso a ella y 276 colecciones botánicas. En general, la vegetación observada está en un buen estado de conservación. Los bosques aparecen como diversos florística y estructuralmente y representan por ello los tipos de vegetación característicos de los ecosistemas naturales de esta parte del país y que están siendo alterados muy rápidamente en otros sectores del flanco norte de la cordillera costanera, aun dentro de los parques nacionales, por lo que la protección de estos ecosistemas en áreas privadas es un esfuerzo digno de apoyarse porque generan servicios ambientales importantes, son reservorios de biodiversidad,

mantienen suelos y aguas, sirven de corredor ecológico entre ambientes naturales protegidos e invitan a estudios científicos y de contemplación de la naturaleza.

A continuación, se ofrece una breve descripción de los tipos de vegetación encontrados, su composición florística y su importancia local y regional. Figura 1.

Bosques nublados

Como su nombre lo indica, los bosques nublados se deben a la abundante nubosidad que los rodea durante todo o gran parte del día y durante todos o casi todos los meses del año. Los valores anuales de evapotranspiración son bajos o iguales a cero, de manera que en ellos la humedad es alta y constante, sobre todo en los suelos y sobre la vegetación, no existiendo déficit hídrico en estos ambientes. El epifitismo de plantas superiores y briofitos, así como la abundancia y variedad de hierbas terrestres son una parte importante de la biomasa en estos bosques, igualmente la presencia y diversidad de palmas.

Figura 1. Imagen satelital de Google Earth con los puntos de chequeo y colecciones.

El dosel es muy irregular, tanto en altura como en densidad, sin duda por la influencia que ejercen la fisiografía, las pendientes y la rocosidad aflorante en la posibilidad de desarrollo y permanencia de grandes árboles. En los relieves de toques de lomas y montañas, la inestabilidad geomorfológica es evidente, ya que estas superficies funcionan como superficies de erosión en la que los suelos son constantemente removidos en un proceso conocido como peneplanación, que mantiene la roca cerca de la superficie y aunque todavía se observan árboles de 20 a 25 m de altura, la mayoría no sobrepasan los 12 a 16 m de alto. Por otra parte, se observó también una forma de erosión química del relieve que se conoce como sufosión, proceso en el que la dilución e iluviación de minerales de forma no generalizada, sino sectorizada en la superficie de los suelos, crea depresiones de tipo kárstico a expensas de la litología de esta región, que incluye calizas y mármoles en la matriz geológica. Los relieves mencionados tienen varias decenas de centímetros de profundidad y hasta varios metros de diámetro. Muy posiblemente Los espacios así generados actúan como reservorios de aguas superficiales semipermanentes que regulan la provisión de agua en los suelos y son aprovechados por la fauna terrestre.

Entre los árboles más comunes están *Persea caerulea*, *Pouteria guianensis*, *P. cuspidata*, *Brosimum alicastrum* y varios árboles y arbustos, estériles para la época, de las familias burseraceae, myrtaceae y lauraceae que son especies características de la flora de los bosques montanos húmedos y nublados de la finca. Otros arbustos típicos son *Psychotria hyalina*, *Aphelandra* sp., *Eugenia* sp., *Garcinia* sp. y *Piper dilatatum*.

Son frecuentes también los helechos terrestres *Danaea moritziana*, *Adiantum latifolium*, *Asplenium* sp. y el trepador *Salpichlaena volubilis*, además de varias especies de helechos arborescentes que son mucho más abundantes y diversos que en los bosques ubicados a menor altitud, con tres a cuatro especies de *Cyathea* y *Cnemidaria* que alcanzan alturas de dos a tres y medio metros. Entre las hierbas destacan *Heliconia revoluta* con inflorescencias llamativas de espatas rojas, la hemiepipíta *Monstera lechleriana*, *Spathiphyllum* sp. y *Cyclanthus bipartitus*.

Bosques húmedos

Dentro de los terrenos de la finca, aquellos ubicados en altitudes intermedias (500 a 700 m snm) pero localizados en laderas y valles que dan frente a los vientos provenientes del mar existen condiciones para el crecimiento de bosques en los que la incidencia de la radiación solar diaria es menor debido a condiciones topográficas y al efecto que en las corrientes de aire húmedo tienen las vertientes montañosas que las interceptan, reteniendo parte de la humedad que conducen. Estas condiciones locales generan mayor humedad ambiental disponible para las plantas, aunque no tanta como en los bosques a mayor altitud o bosques nublados. La vegetación de este piso altitudinal es siempreverde, con dosel generalmente alto, pero discontinuo. Los árboles más altos alcanzan 30-35 m de alto y aunque generalmente no muy cercanos unos a otros, dominan un estrato inferior con algo de mayor densidad de copas y alturas entre 17 a 24 m. La densidad de copas del segundo estrato alcanza valores de 80 a 90%.

Aunque la cobertura forestal de estas vertientes es continua, las fuertes pendientes en las que crecen estos bosques mantienen a la cubierta de suelos en un equilibrio precario. Se observan muy comúnmente árboles con una torcedura en la base de sus troncos conocida como reptación. De perfil, los tallos se ven con forma de "J", en los que la torcedura o curva visible en sus bases se da en el sentido contrario a la pendiente del terreno y son evidencia del equilibrio o enderezamiento de los árboles en oposición al movimiento de masas de suelo que por gravedad siguen a la pendiente del terreno. Igualmente se observa la facilidad con la que corridas en masa de volúmenes de suelos se desprenden y se deslizan con facilidad por las vertientes al caminar sobre ellas. Esto ocurre como un proceso natural, pero lento bajo cobertura boscosa que se ve acelerado al quitarse la protección que los árboles dan a los suelos.

En este tipo de bosque se encontraron especies como *Trichilia pallida*, varias especies de *Inga*, *Protium* sp., *Cecropia angustifolia*, *Myrsine* sp., dos o tres especies de las familias mimosaceae y annonaceae que alcanzan alturas de 8 a 30 m de alto. Debajo de este estrato crecen palmas como *Chamaedorea pinnatifrons*, o los arbustos monocaules de hasta cuatro o cinco metros como *Piper caracasatum* de grandes hojas suculentas y más claras por la parte inferior, además de trepadoras leñosas como

Paullinia bracteosa y algunas apocynaceae. Entre las hierbas se observó en claros del bosque o en antiguos caminos a *Scleria latifolia*, *Calathea lutea* e *Hymenocallis tubiflora* de grandes flores blancas en suelos con cierta humedad sobre relieves semi planos o en vega de quebradas. En relieves y suelos con mayor humedad edáfica o en taludes crecen colonias de los helechos *Selaginella haematodes* y *Adiantum capillum-veneris* entremezclados con *Stromanthe tonckat*, *Odontonema bracteolatum*, *Notopleura* sp., *Justicia* sp. y hemiepífitas como *Monstera lechleriana* y algunos helechos, entre los que destacan *Adiantum latifolium*, *Blechnum* sp., *Tectaria incisa* y algunos arborescentes de baja estatura pertenecientes al género *Cyathea*. También se encontraron pequeñas agrupaciones de *Dorstenia aristeguietae* sobre rocas en relieves vegas de arroyos, una hierba de la familia de los *Ficus* y señalada en el Libro Rojo de la Flora Venezolana como vulnerable. Además, se observaron plantas de café y de musáceas (cambur), reflejo de antigua actividad humana, principalmente en relieves planos o semiplanos.

Bosques transicionales

Los bosques transicionales son formaciones de bosques muy heterogéneas en términos de especies y de estructura, pues conforman una franja en la que se mezclan comunidades en las que la caída de hojas o nonáceaia afecta a más del 50-70% de los árboles durante la época seca, con bosques en los que solo el 30-50% de sus árboles pierden las hojas en el verano; esta mezcla de bosques húmedos y secos se debe a la disponibilidad de agua a consecuencia de variaciones en las pendientes del terreno y a la diferente exposición de las laderas a los vientos húmedos de la costa. En el recorrido se observó la presencia del fenómeno de reptación en el tronco de muchos árboles y aunque en menor medida que sobre árboles presentes en el bosque húmedo, quizá debido al menor valor de la pendiente sobre las laderas de estos ambientes, su existencia nos recuerda lo frágil de la estabilidad geomorfológica de estos ambientes.

Son bosques en los que la densidad del dosel y altura de copas son muy variables y de perfil estructural irregular, la cobertura o densidad de las copas está entre 30 y 70%, en tanto que sus alturas van de 10 a 18 m, con muchos emergentes de hasta 28-34 m de altura. Entre los árboles más altos están *Hura*

crepitans (jabillo), *Triplaris caracasana* (palo de María), dos especies de la familia mimosácea y *Brosimum* sp. (chara). Árboles de menor tamaño e integrantes del segundo estrato son *Cupania hirsuta*, *Sorocea sprucei*, especies de mirtáceas, de *Clusia*, *Erythroxylum*, *Brownea* y una nonácea. El sotobosque está dominado por arbustos y arbolitos como *Clavija ornata*, *Piper dilatatum*, *Aphelandra* sp., *Clavija ornata*, *Petiveria alliacea*, el arbusto típico de claros en el bosque *Solanum hirtum* y varias melastomataceae. Son comunes los bejucos *Paullinia leiocarpa*, *Matelea* sp., *Passiflora* sp., arbustos de hábito trepador como *Bauhinia glabra* y la palma trepadora y espinosa *Desmoncus polyacanthos* o la palma cespitosa de largas espinas en el tronco y hojas *Aiphanes aculeata*, muy frecuente en toda el área, además de helechos terrestres como *Tectaria incisa*, *Pteris* sp. Y *Blechnum pyramidatum* restringidos a la vega de quebradas con *Cyclanthus bipartitus*. Algunas plantas de café se encuentran desperdigadas en algunos sectores de estos bosques.

Bosques secos

Este tipo de bosque ocupa una franja que en las laderas menos expuestas a los vientos alisios húmedos alcanza los 600 m de altitud y en su cota inferior, a los 200-300 m sobre el nivel del mar, se mezcla hasta dar paso a la vegetación seca y abierta del piso xerófilo, más propia de la región costera. En el bosque seco de los terrenos de la finca gran parte de los árboles pierden el follaje durante la época seca, la forma de vida de lianas y bejucos está mejor representada que en otros bosques de la finca, tanto en números de individuos como de especies. El dosel, aunque irregular alcanza 17 a 24 m de alto con emergentes de hasta 30 a 35 m con *Hura crepitans* (jabillo), *Melicoccus oliviformis*, *Bursera simaruba* (indio desnudo) y *Machaerium* sp. entre ellos. Árboles medianos y pequeños son *Trichilia hirta*, *Ximenia americana*, *Xylosma* sp., algunas rubiaceae como *Randia aculeata* y *Psychotria* sp., además de *Guapira pacurero*, *Solanum stramonifolium*, *Acalypha villosa*, *Xylosma* sp., *Clavija ornata* de frutos anaranjados y comestibles, aunque algo insípidos, *Roupala montana*, *Capparis* sp. y el arbusto de hábito trepador *Celtis iguanaea*. Las lianas y bejucos leñosos son frecuentes, entre las dominantes están *Amphilophium paniculatum*, otras bignoniaceae y apocynaceae, *Dioscorea* sp., *Bauhinia glabra* y *Fevillea cordifolia*.

En el hábito herbáceo *Anthurium crassinervium*, una araceae terrestre, hierbas como *Odontonema bracteolatum* de flores rojas y dos o tres especies pioneras de *Acalypha* sp. y las epífitas *Tillandsia flexuosa* y *T. usneoides* son importantes.

Estos bosques tradicionalmente han sido los más intervenidos en la zona debido a que en ella, al parecer, algunas actividades relacionadas al cultivo y procesamiento del café, utilizando relieves semi planos, han dejado huella en forma de caminos, estructuras, áreas ocupadas por *Erythina* sp. (bucare), *Bambusa vulgaris* (bambú) o *Heliconia bihai* (platanillo).

La erosión de los suelos es evidente en estos ambientes en forma de cárcavas, afloramientos rocosos por truncamiento de superficies edáficas y formas en laderas que evidencian el movimiento de masas del material terroso y vegetación originales, todo a consecuencia del uso humano inadecuado de las tierras, lo que hace pensar en la importancia de la cobertura boscosa y el manejo adecuado de los suelos que deban ser aprovechados.

Vegetación secundaria

Como resultado de la actividad humana, en lugares donde se ha removido total o parcialmente la vegetación natural ha crecido un conjunto de comunidades pioneras o secundarias, florística y estructuralmente diferentes a la vegetación original. Estas serán más o menos diversas, espesas, herbáceas o leñosas en función de la alteración hecha a los suelos, a la dinámica de las aguas superficiales y a la intensidad de remoción de la vegetación original.

Está presente en los alrededores de la casa, en bordes de caminos y en antiguos terrenos dedicados a la agricultura y hoy poblados por matorral. En algunos casos son comunidades dominadas por árboles de crecimiento rápido, pero la mayoría contienen arbustos entremezclados con hierbas. Las especies leñosas dominantes son *Tithonia diversifolia* (árnica), *Trema micrantha*, *Piper aduncum*, *Melochia caracasana* (escoba), *Trumfetta semitriloba*, *Gonzalagunia dicocca*, *Iresine diffusa*, *Urera* sp. (pringamoza), varias especies de *Sida*, *Acalypha* y *Solanum*, *Piper umbellatum*, *Cecropia* sp. (yagrumo), *Cyrtocymura scorpioides*, *Piper marginatum*, *Chromolaena odorata*, *Hamelia patens* y *Syzygium jambos*

(pomagás), especie de árbol introducida en las plantaciones de café que luego se dispersa y se naturaliza sin problemas.

Heliconia bihai, *Tibouchina longifolia*, *Borreria* sp., *Boehmeria ramiflora*, *Elephantopus mollis* y *Cantinoa mutabilis* son hierbas frecuentes, en tanto que algunas trepadoras encontradas en estos ambientes secundarios fueron *Merremia macrocalyx*, *Cissus verticillata*, *Momordica charantia* (cundeamor), *Cissampelos pareira*, *Thunbergia alata* y el cactus largo y colgante *Rhipsalis* sp. Una planta parásita muy común sobre árboles y arbustos pioneros es *Phthirusa stelis*.

Se recomienda continuar el inventario de vegetación en la finca con el objeto de determinar especies y comunidades vegetales de interés en la preservación de estos ambientes.

Peces, anfibios y reptiles de la Hacienda La Florida, norte de la Cordillera de la Costa

Biol. Edwin Infante-Rivero

Instituto

e-correo:

En este caso, el área de influencia se conoce con el nombre de La Florida, una Finca en Oricao, situada al norte de la Cordillera de la Costa en el estado La Guaira.

Desde el punto de vista hidrológico, los ríos en la Cordillera de la Costa se encuentran adjudicada la cuenca del Caribe (Lasso et al., 2003; Machado-Allison, 2003; Mago-Leccia 1970). Esta Cuenca, incluye todos los ríos que drenan hacia el norte de la Cordillera de la Costa y la Serranía del Interior en el centro y oriente del país. Sus ríos son pequeños y de trayectoria poco extensa. Por tal motivo, los ríos costeros de Venezuela son considerados bajos en la “riqueza de especie” con respecto a otros drenajes continentales (Rodríguez-Olarte *et al.*, 2011).

El estado de conservación de los ríos que drenan al caribe venezolano se conoce en la región centro occidental los trabajos en Aroa y Tocuyo (Rodríguez-Olarte *et al.*, 2006), Tuy y pequeños drenajes litorales (Lasso *et al.*, 2015) y Más recientemente, se presenta la caracterización de los principales ríos que drenan al Mar Caribe, abarcando aspectos sobre su geografía, clima, vegetación, fauna acuática, demografía, intervención y estados de conservación (Rodríguez-Olarte *et al.*, 2018).

Los peces son uno de los grupos de vertebrados que no podemos desligar al comentar sobre las cuencas hidrográficas, ríos y sus drenajes. A pesar que el número de especies es considerada bajo, en la Costa existen taxones marinos y estuarinos que ingresan en los ríos, así como especies primarias para las aguas continentales (Rodríguez-Olarte *et al.*, 2018; Lasso *et al.* 2015; Rodríguez-Olarte *et al.*, 2011).

Otro componente relevante es la herpetofauna que contempla los anfibios y los reptiles. En Venezuela la lista de herpetos suma alrededor de 757 especies; 387 son anfibios repartidos en 370 anuros, 10 cecilias y 7 salamandras. Así mismo, 370 especies de reptiles pertenecientes a 122 Géneros, 30 Familias y tres Ordenes (Barrio-Amorós *et al.*, 2019; Rivas *et al.*, 2012).

Para la “Cordillera de la Costa” se han reportado 191 especies de herpetos, 89 anfibios y 102 especies de reptiles (Señaris y Rojas-Runjaic, 2009; Barrio-Amoros *et al.*, 2019; Rivas *et al.*, 2012).

Desde el punto de vista de conservación el área de influencia directa e indirecta en el Fundo la Florida se encuentra de alguna u otra manera en condición especial, es decir, en Peligro bajo diferentes criterios de conservación. El litoral presenta un intercambio ecológico activo entre las comunidades costeras con las comunidades adyacentes. Este intercambio es clave para la estabilidad contigua de las estructuras del paisaje, y según el grado de intervención para los arbustales espinosos, bosques deciduos y bosques nublados costeros se mencionan bajo amenaza con base a: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) (Portillo-Quintero *et al.*, 2010 y Rodríguez *et al.*, 2010).

Por lo antes expuesto, adicionando a la escasa información bibliográfica sobre peces, anfibios y reptiles en la finca la Florida y los alrededores de Oricao, en La Guaira, presentamos como objetivo el estudio de línea base de fauna silvestre (anfibios y reptiles) y acuática (peces) en el área de influencia.

Al considerar los puntos de muestreos sobre el análisis de área superponiendo capas de vegetación, ecoregiones, y provincias biogeográficas es posible caracterizar de manera general el área: Olson *et al.*, (2001) y Morrone (2014) mencionan que el área se encuentra, en **la provincia venezolana** y se caracteriza por Matorrales xéricos y bosques secos y cerca de ella existen bosques montanos en varias montañas aisladas. Algunos representantes de vertebrados en esta provincia destacan a peces bocachico (*Curimata incompta*) y Rivulidae, entre los reptiles se mencionan al cocodrilo (*Crocodylus acutus*), en aves al loro (*Amazona barbadensis*) y en mamíferos a la casiragua (*Proechimys guairae*).

Muestreo

Los puntos de muestreo se presentan en la Figura 1, adentrados en un bosque de transición entre Los Bosques Tropófilos Bajos Piemontanos, Semi-Decíduos y los Bosques Ombrófilos Basimontanos, Sub-Siempre Verdes (Huber-Alarcón 1988), entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar, así como en caños y bosque riveroño, parte de estos ambientes se presentan en la Figura 2.

Figura 1. Puntos de muestreo en el Fundo la Florida.

Pesca: dado a los accidentes geológicos de la zona la pesca se realizó utilizando artes de pesca móviles con redes de mano y red de playa de trama fina o mosquitera de 3 metros de largo para durante el día y la noche, el bosque rivereño.

Figura 2. Ambientes relacionados a los lugares de colecta

Ambientes: A caño 2. B: caño, 3. C: laguna, D: caño la moneda.

Lugares de pesca.

Los muestreos de peces se realizaron a lo largo de 5 caños que drenan hacia la fila del río Oricao, entre 380 y 550 msnm. Caño arriba y caño abajo. En la Tabla 1, se presentan los puntos de muestreo. Cabe acotar que en la laguna no se colectó debido a la logística y difícil acceso a la entrada de la misma.

Tabla 1. Localidades de muestreo en caños y bosque riverero en la hacienda la Florida.

Localidad	Ubicación geográfica	Características
Caño 1	10,53023 N, -67,20812 W	Quebrada a 50 mts de la casa. Cause con poca fuerza y profundidad menor a 50 cm. Bosque riverero.
Caño 2	10,52940 N, -67,20659 W	Quebrada con cause bajo, moderados accidentes geográficos, peñones y pequeñas caídas de agua en el bosque riverero, toma de agua.
Caño 3	10,52849 N, -67,20428 W	Quebrada con cause bajo, moderados accidentes geográficos, peñones y pequeñas caídas de agua en el bosque riverero
Caño la moneda	10,52807 N, -67,19922 W	Quebrada con cause medio-bajo, altos accidentes geográficos, peñones y caídas de agua en el bosque riverero.

Anfibios y reptiles: el muestreo de la herpetofauna, se realizó bajo el criterio de encuentros visuales y búsqueda libre (Rueda *et al.*, 2006; Doan, 2003, Heyer *et al.* 2001), de mañana, tarde y noche; además es útil para registrar lagartijas, culebras y ranas arborícolas, tiene como finalidad búsqueda limitada por unidad de tiempo de esfuerzo. Adicionando a esto, también se realizaron entrevistas al señor Flavio Benavidez para reconocer los ofidios de la zona.

Lista taxonómica

La lista taxonómica de peces se consideró los trabajos de Lasso *et al.*, (2003); Lasso *et al.*, 2015 y González-Oropeza *et al.*, 2015. Para los herpetos anfibios y reptiles sigue a diferentes autores con actualizaciones recientes Frost (2020) y Uetz *et al.* (2020) respectivamente, así como (Barros-Amorós *et al.*, 2019; Rivas *et al.*, 2012). Particularmente para el grupo de serpientes se sigue a Natera *et al.*, (2015); Rueda-Almonacid *et al.* (2007) con los cocodrilos y babas; Pritchard y Trebbau (1984) para tortugas; Donoso-Barros (1968) y Peters y Donoso-Barros (1970).

Resultados y discusiones

Peces de Oricao en el Fundo La Florida

La comunidad de peces está compuesta por 5 Especies, 4 Géneros, 3 Familias y 3 Ordenes todos de origen secundario, es decir, su ancestro es un representante de un origen marino, o en su defecto marino costero. La lista de especies ícticas se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Lista de los peces del fundo la Florida.

Ordenes	Familias	Especies
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859 <i>Poecilia</i> sp.
Perciformes	Gobiidae	<i>Awaous banana</i> (Valenciennes 1837) <i>Sicydium plumieri</i> (Bloch 1786)
Synbranchiformes	Synbranchidae	<i>Synbranchius marmoratus</i> Bloch 1795

Las Familia de mayor presencia en los caños muestreados fueron Gobiidae y Poecilidae con dos especies para cada familia. Sin embargo, fue el gupy *Poecilia reticulata*, la especie que se encontró en todos los caños antes y después de la quebrada la Moneda. La anguila de río *Synbranchius marmoratus* y los dos Gobios de agua dulce bentopelagicos *Sicydium plumieri* y *Awaous banana* sólo se encontraron en el caño la Moneda. En la Figura 3, se presentan los peces del Fundo.

Figura 3. Peces reportados en la hacienda la Florida.

A: *Poecilia reticulata*, B: *Awaous b*
anana, C: *Sicydium plumieri* y D: *Synbranchius marmoratus*

Es notorio reconocer que la diversidad y abundancia varía con la altura, los peces que observamos, en la zona media de transición entre 400 y 550 msnm son 5 especies, de las cuales uno de los poecilidos es una especie indeterminada hasta ahora, diferentes autores mencionan que los poecilidos indeterminados posiblemente correspondan a *P. koperi* (Rodríguez-Olarte *et al.*, 2018), sin embargo, la conformación del gonopodio de este poecilido no representa al mencionado gupy.

Ahora bien, el número de especies y la diversidad de peces puede incrementarse si hacemos una evaluación estratificada a nivel altitudinal. En pisos inferiores se encontrarán representantes de estuarios y/o marinos como los Perciformes, Pleuronectiformes, Characiformes entre otros común en los ríos costeros hacia el norte de la Cordillera de la Costa, que, al mismo tiempo, en pisos superiores se pueden encontrar especies exclusivas de la zona.

Es de relevancia recalcar, con este muestreo los caños que drenan hacia Oricao pueden compararse con los ríos Botuco y Caruao que comparten el número de especies, estando por encima en el número de especies del río Limón (Lasso *et al.*, 2015).

Dado a la topografía del terreno sus pendientes, escalonamientos, evidencian barreras ecológicas naturales que evitan la dispersión y migración de las especies de peces, estas barreras naturales, pueden aislar algunas de las especies que no han sido referidas en más de 40 años para la cordillera de costa (*Odontostilbe pulcher*, *Steindachnerina argentea*, *Characidium chupa*, *Gymnotus carapo*, *Chaetotoma stannin* y *Lasriancistrus nationi*) entre otras (Rodríguez-Olarte *et al.*, 2018) lo que muestra un grado de importancia en la conservación de las especies ictícolas de la zona.

Uso de los peces en el fundo la Florida lo podemos considerar nulo, por ahora, pues las locaciones de muestreo y las especies que ahí habitan no son consideradas como fuente de proteína por los lugareños. Sin embargo, por debajo de los 100 msnm. Puede encontrar especies estuarinas de mayor talla consideradas como fuente de proteína animal para la zona.

A pesar de lo ya mencionado, toda la fauna de peces que avistamos en la zona tiene interés ornamental y en su defecto puede ser considerado como fuente de ingreso, el cultivo *insitu* de los Gupys y Gobidos presentan un valor ornamental en la economía nacional e internacional.

Herpetos de Oricao en el Fundo La Florida

Anfibios

La comunidad de anfibios está representada por 5 Familias, 7 Géneros y 10 especies todos del orden Anura. En la Tabla 3, y las Figuras 5 y 6 se presentan la lista de anfibios registrados en el fundo La Florida. Sobresalen en la lista de especies los Dendrobatidos con 3 especies, siguen los Bufonidos, Hylidos y Strabomantidae con dos especies cada uno y finalmente la Familia Leptodactylidae con sólo un representante.

Los Géneros de mayor representatividad sobre salen los *Mannophryne*, *Rhinella* y *Pristimantis*. Ahora bien, la especie que se encontró en todas las quebradas fue *M. cf. herminae*, en menos proporción *M. cf. vulcano* aislado un poco más alto que el resto entre los 500 y 600 msnm.

Tabla 3. Anfibios del Fundo la Florida.

Bufonidae

Rhinella horribilis (Wiegmann, 1833)

Rhinella sternosignata (Günther, 1858)

Dendrobatidae

Mannophryne cf herminae (Boettger 1893)

Mannophryne cf vulcano Barrio-Amorós, Santos y Molina, 2010

Allobates pittieri (La Marca, Manzanilla and Mijares-Urrutia 2004)

Leptodactylidae

Engystomops pustulosus (Cope 1864)

Hylidae

Boana platanera (Escalona, La Marca, Castellanos, Fouquet, Crawford, Rojas-Runjaic, Giaretta, Señaris and Castroviejo-Fisher, 2021)

Phyllomedusa trinitatis Mertens, 1926

Strabomantidae

Pristimantis bicumulus (Peters 1863)

Pristimantis incertus (Lutz 1927)

A pesar que no fue posible coleccionar se escuchó por lo menos 3 machos de *Allobates pittieri* en el bosque circundante de la laguna (Figura 4 C), lo que demuestra que esta especie se distribuye más al este de lo que se ha registrado y es el primer *vauches* fotográfico de la especie al este del Henry Pittier y primer reporte para el estado La Guaira. Barrio-Amorós (2006) reporta los anfibios del parque nacional Henry Pittier, haciendo mención a un conjunto de ranas que no fueron avistados en esta oportunidad, pero existe la gran posibilidad de que se encuentren en los bosques húmedos circundantes.

Figura 4. Anfibios del Fundo la Florida

A y B: *Mannophryne* cf *herminae*, derecha: macho e izquierda: hembra, C: *Allobates pittier* D: *Mannophryne* cf *volcano* E: *Rhinella horribilis* y F: *Rhinella sternosignata*.

Figura 4. Anfibios del Fundo la Florida

G: *Pristimantis incertus*, H: *Pristimantis bicumulus*, I: *Phyllomedusa trinitatis* y J: *Boana platanara*.

Barrio-Amorós (2006) reporta los anfibios del parque nacional Henry Pittier, haciendo mención a un conjunto de ranas que no fueron avistados en esta oportunidad, pero existe la gran posibilidad de que se encuentren en los bosques húmedos circundantes del Fundo la Florida como son el bufonido *Atelopus cruciger*, una ranita de cristal *Hyalinobatrachium antisthenesi*,

tres ranas marsupial (*Flectonotus pygmaeus*, *Gastrotheca ovifera* y *G. walkeri*), *Hylomantis medinai*, y la salamandra *Bolitoglossa barburata* por mencionar algunas.

Reptiles

La comunidad de reptiles registrados en el fundo La Florida se compone de 21 especies, 19 Géneros, 11 Familias, todos dentro del Orden Squamata, en la Tabla 4 y Figuras 5 y 6 se presentan los reptiles registrados en el fundo La Florida.

Intrínsecamente de estos escamados, la Familia de mayor representatividad fue Colubridae con 7 especies, seguida por la familia de serpientes venenosas Viperidae (mapanares y cascabel); los lagartos y serpientes de coral de las Familia Teiidae y Elapidae respectivamente, siguen la presencia en el número de especies con dos (2) cada una. El resto de las siete (7) familias presentaron sólo un representante.

En retrospectiva la fauna de reptiles registradas hasta ahora en la Florida la podemos dividir las en 2 grandes grupos, el primero se indica a los lagartos o saurios y el segundo grupo se encuentran los ofidios o serpientes. Dentro de los Saurios registramos siete (7) familias; al mismo tiempo, los ofidios sumaron 4 Familias. A continuación, se destacan las especies de amplia distribución, distribución restringida, endémicas, entre otras.

Las especies de amplia distribución fueron 15 con especial particularidad de *Leptodeira annulata* la cual se ha descrito una subespecie (L.a. *ashmeadi*) para el valle de caracas. Otro representante de interés es la serpiente *Siphlophis compressus* en Venezuela se conoce en los estados Amazonas, Bolívar y Monagas, es el primer registro de esta especie para el estado La Guaira. De este mismo punto de vista *Micrurus mipartitus* es una de las serpientes de coral de mayor rango de distribución, sin embargo, una subespecie (M. m. *rozei*) fue descrita para el valle de Caracas. Las siguientes 12 especies son representantes de amplia distribución: *Anolis planiceps*, *Thecadactylus rapicauda*, *Cnemidophorus leniscatus*, *Copeoglossum nigropunctatum*, *Boa constrictor*, *Lygophis lineatus*, *Spilotes pullatus*, *Ninia atrata*, *Clelia clelia*, *Oxyrhopus petolarius*, *Micrurus dumerilii*, *Crotalus durissus*.

Tabla 4. Reptiles del Fundo la Florida.

Orden	Clase Reptilia	Familias	Especies
SQUAMATA		Dactyloidae	<i>Anolis planiceps</i> TROSCHER, 1848
		Tropiduridae	<i>Plica caribea</i> MURPHY & JOWERS, 2013
		Sphaerodactylidae	<i>Gonatodes rozei</i> RIVERO-BLANCO & SCHARGEL, 2012
		Phyllodactylidae	<i>Thecadactylus rapicauda</i> (HOULTUYN, 1782)
		Gymnophthalmidae	<i>Bachia heteropa</i> (LICHTENSTEIN & MARTENS, 1856)
		Teiidae	<i>Ameiva atrigularis</i> Garman, 1887 <i>Cnemidophorus leniscatus</i> (LINNAEUS, 1758)
		Scincidae	<i>Copeoglossum nigropunctatum</i> (SPIX, 1825)
		Boidae	<i>Boa constrictor</i> Linnaeus, 1758
		Colubridae (Dipsadinae)	<i>Leptodeira annulata</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Lygophis lineatus</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Siphlophis compressus</i> (DAUDIN, 1803)
			<i>Spilotes pullatus</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Ninia atrata</i> (HALLOWELL, 1845)
			<i>Clelia clelia</i> (DAUDIN, 1803)
		Elapidae	<i>Oxyrhopus petolaris</i> (LINNAEUS, 1758)
			<i>Micrurus dumerilii</i> (Jan, 1858)
			<i>Micrurus mipartitus</i> (Dumeril, Bibron & Dumeril, 1854)
Viperidae, Crotalinae	<i>Bothrops colombiensis</i> (Hallowell, 1845)		
	<i>Bothrops venezuelensis</i> SANDNER-MONTILLA 1952		
	<i>Crotalus durissus</i> Linnaeus, 1758		

Figura 5. Reptiles registrados en el Fundo la Florida.

A: *Bothrops colombiensis*. B: *Leptodeira annulata* C: *Oxyrhopus petolarius*, D: *Clelia clelia*, E: *Copeoglossum nigropunctatum*, F: *Bachia heteropa*.

Los representantes con distribución restringida podemos mencionar a la Plica del caribe (*Plica caribean*) en Venezuela se restringe a la Cordillera de la Costa en las vertientes Oriental y sur en Bolívar. Al mismo tiempo, al norte de Venezuela se encuentran *Bachia heteropa*, *Ameiva atrigularis*, *Bohtops colombiensis*.

Dentro de las especies endémicas se presenta a *Gonatodes rozei* (Figura 6 G) para el tramo central de la Cordillera de la Costa, uno de los representantes de mayor abundancia en el Fundo la Florida.

Figura 6. Reptiles, saurios registrados en el Fundo La Florida.

G: *Gonatodes roze*, H: *Plica caribeanus*, I: *Thecadactylus rapicauda* J: *Anolis planiceps*

Existe un grupo de especies con interés sanitario donde sobresalen las serpientes de coral (*Micrurus dumerilii*, *Micrurus mipartitus*), las mapanares (*Bothrops colombiensis* y *Bothrops venezuelensis*) y la cascabel (*Crotalus durissus*). En gran medida las serpientes mapanares y cascabel son las causantes de los accidentes ofídicos en la Cordillera de la Costa.

Al mismo tiempo, es muy probable que se encuentren en el Fundo la Florida la culebra de dos cabezas (*Amphisbaena alba*), el limpia casa (*Gonatodes taniae*), lagartos como los aguaceritos (*Anolis squamulatus* y *Anolis tigrinus*), el camaleón americano (*Polycrus marmoratus*), culbras de los géneros *Atractus*, *Chironius*, *Dipsas*, *Imantodes*, *Lophis*, por mencionar algunos que se han referido para localidades muy cercanas en la Cordillera de la Costa y el Valle de Caracas, que en esta oportunidad no pudimos registrar (Señaris *et al.*, 2018; Barrio-Amoros, 2006).

Especies de fauna silvestre y acuática con algún grado de amenaza

Es notorio recalcar las especies que se encuentran amenazadas en Venezuela. Entre los peces, se destaca el Corroncho desnudo del lago de Valencia (*Lithogenes valencia*) como la especie de peces Extinta (EX) en el Lago de Valencia. Ahora bien, según las categorías se han mencionado En Peligro (EN) a 14 peces; al mismo tiempo, se han mencionado 23 especies en categoría de Vulnerable (VU); 14 especies como Casi Amenazado (NT), y alrededor de 29 especies de peces con Datos Insuficientes (DD) sin incluir los peces cartilaginosos (Rodríguez y Rojas-Suárez, 2008).

Del mismo punto de vista, los anfibios también presentan un representante extinto, El Sapito arlequín amarillo de Maracay (*Atelopus vogli*). En Peligro Crítico (CR) se listan 11 especies en su mayoría representan el género *Atelopus*. En Peligro (EN) se mencionan 5 especies, mientras que como Vulnerable (VU) se han referido 10 especies. Ahora bien, como Casi Amenazados (NT) se mencionan 38 especies y con Datos Insuficientes (DD) se listan 95 especies de anfibios (Rodríguez y Rojas-Suárez, 2008).

En este orden de ideas, los reptiles suman 30 especies amenazadas: en Peligro Crítico (CR) se encuentran 5 especies, al mismo tiempo, En Peligro (EN) suman 4 especies, con criterio de Vulnerable (VU) se listan 13 especies, Casi Amenazado (NT) 4 especies y con Datos Insuficientes (DD) 9 especies (Rodríguez y Rojas-Suárez, 2008).

El grado de amenaza de la fauna silvestre y acuática del Fundo La Florida se presenta en la Tabla 5. Donde se evaluaron 36 especies repartidas de la siguiente manera: 5 peces, 10 anfibios y 21 reptil.

Dentro de los grados de amenaza sólo se encuentra un anfibio dentro de la categoría de Vulnerable (VU) referido al *Pristimantis bicumulus*; en la categoría de Casi Amenazado se encuentran las dos especies de ranitas acollaradas del género *Mannophryne* (*M. vulcano* y *M. herminiae*), sin embargo, Serañis *et al.*, (2018) señalan a *Mannophryne vulcano* una especie endémica de la cordillera del interior como una especie no evaluada o en preocupación menor, sin embargo, la UICN (2021) ubica a los 2 *Mannophryne* como casi amenazado (NT), y nosotros seguimos esta última apreciación.

Tabla 5. Grado de amenaza de peces, anfibios y reptiles en el Fundo La Florida

	VU	NT	LC	DD	NE	Total
Peces	0	0	4	1	0	5
Anfibios	1	2	5	0	2	10
Reptiles	0	0	20	0	1	21
Total	1	2	29	1	3	36

En preocupación menor se encuentran el 80,6% de la fauna evaluada con 29 especies 4 peces, 5 anfibios y 20 reptiles. Con datos insuficientes (DD) refleja una especie de pes y finalmente las especies No Evaluados (NE) se encuentran 3 especies 2 anfibios y un reptil.

De manera más puntual, los peces a pesar de que la diversidad es muy baja, el grado de amenaza es casi imperceptible, el 80% de las especies de peces se encuentra dentro de la categoría en preocupación menor (LC) y el 20% restante presenta datos insuficientes (DD). En la Figura 7, se presenta de manera gráfica el grado de amenaza de los peces registrados en el Fundo la Florida.

Figura 7. Grado de amenaza de la ictiofauna en el Fundo la Florida

En este orden de ideas, el grado de amenaza de los anfibios del Fundo la Florida presenta el 10% de Vulnerable de la especie *P. bicumulus*, al mismo tiempo el 50% de las especies representan se encuentran en Preocupación Menor (LC), y en menor proporción se mencionan se encuentran aquellas especies Casi Amenazadas (NT) y No Evaluadas (NE) con un 20% cada una. En la Figura 8. Se presenta de manera gráfica el grado de amenaza de los anfibios en la zona.

Figura 8. Grado de amenaza de los Anfibios del Fundo La Florida.

En los reptiles el grado de amenaza es mucho menor si lo comparamos con los anfibios, pues solo encontramos especies con un grado de amenaza menor como es el Preocupación Menor (LC) agrupando el 95 % de las especies de reptiles, el resto no presentan evaluación por la UICN. En la Figura 9, se presenta el grado de amenaza de los reptiles del Fundo la Florida.

Figura 9. Grado de amenaza de los reptiles del Fundo La Florida.

Discusión general

36 especies fueron registradas en el Fundo La Florida, en Oricao La Guaira, y la composición de la comunidad de peces, anfibios y reptiles hasta ahora es de 30 Géneros, 19 Familias y 5 Órdenes.

Las Familia que presentan algún tipo de interés o en su defecto que sobre salen del resto se incluyen dentro de los peces a las Familias Poeciliidae y Gobiidae, ambos con interés ornamental. Con este mismo orden de ideas, los anfibios las familias que sobre salen la Familia Dendrobatidae, por la presencia de dos ranitas de collar y la extensión de la distribución de *Allobates pittieri* para el estado La Guaira; sigue las familias Strobomantidae con la presencia de una *Pristimantis bicumulus* especie que se encuentra en peligro de Vulnerable por la UICN. En este punto de vista, las familias que sobresalen

dentro de los reptiles podemos incluir a las Familias Viperidae y Elapidae por la importancia en la producción de antiveneno para contrarrestar los accidentes ofídicos.

Desde el punto de vista de conservación más del 80% de las especies que registramos hasta ahora son se encuentran en preocupación menor. Sin embargo, es crucial la protección de los ríos, caños y quebradas para mantener un ecosistema estable, en equilibrio y que perdure en el tiempo.

En este sentido, los bosques de la Cordillera de la Costa según el grado de intervención están bajo amenaza (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable) (Portillo-Quintero *et al.*, 2010 y Rodríguez *et al.*, 2010), lo que imperativo en la protección de los diferentes estratos de bosques presentes en el Fundo La Florida.

Recomendaciones

Recomendamos establecer muestreos sucesivos por pisos altitudinales desde tierras bajas hasta por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, esto incorporará un mayor número de especies y se podrá establecer los rangos de presencia en diferentes zonas del Fundo La Florida (Costa, llano, pie de monte y bosque).

Establecer rutas y senderos de observación para establecer trabajos de investigación de especies en particular, como es el caso de *P. bicumulus* que se encuentra amenazado por la destrucción de su hábitat y reducción poblacional relevante.

La probabilidad de que se encuentre especies del Género *Atelopus* como el sapito arlequín amarillo del parque Henry Pittier son muy altas, al igual que fauna endémica o en su defecto, representantes que no se han avistado desde hace más de cuatro décadas como los peces de los Género *Odontostilbe*, *Steindachnerina*, *Characidium*, *Gymnotus*, *Chaetotoma* y *Lasriancistrus* entre otros.

En caso de existir en gran manera la presencia de las serpientes venenosas como son los representantes de los Género: *Bothrops*, *Crotalus* y *Micrurus* se recomienda establecer un terrario para

la extracción de veneno *insitu* o en su defecto trasladar las serpientes a la Facultad de Farmacia de la UCV para obtener sueros antiofídicos con ejemplares de la zona.

Fichas de especies

Peces:

Poecilia reticulata (Peters, 1859)

Pez pequeño con dimorfismo sexual marcado, machos son aproximadamente la mitad del tamaño de las hembras con cola y aleta caudal de colores; la aleta anal se transforma en un gonopodio para la fertilización interna. Especie de interés sanitario, introducido en otros lugares para el control de mosquitos además de gozar de popularidad en el comercio y la acuarofilia. Habita manantiales cálidos y sus efluentes. Se encuentra en varios hábitats, que van desde aguas muy turbias en elevaciones bajas hasta arroyos prístinos de montaña.

Se alimenta de zooplancton, pequeños insectos y detritos. Uno de los peces de acuario más populares con muchas variedades estandarizadas. Utilizado en investigación genética.

Su distribución está en América del Sur, países como Venezuela, Barbados, Trinidad, norte de Brasil y las Guayanas. Introducido en Australia y África. En Venezuela se ha reportado en el Orinoco en las cuencas de los ríos Caris, Caroní, Morichal Largo, Meta, Arauca, Apure, Zuata, Caura, Pao, y en el Delta del Orinoco. En la cordillera de la costa lo mencionan para el río Tuy (González-Oropeza et al., 2015)

Sicydium plumieri (Bloch, 1786)

Gobido de agua dulce bentopelágico y anfídromo, de color verde azulado iridiscente con ligeras manchas oscuras en el cuerpo y aletas pectorales modificadas en forma de un disco que sirve para adherirse al sustrato. Se distribuye en América Central, Islas del Caribe Antillas y sur de Cuba. En Venezuela se encuentra en la cuenca del Caribe desde el estado Falcón hasta Sucre. Se caracteriza por

presentar siete espinas dorsales, con 10 radios blandos; una espina anal y de 9 a 10 radios. La IUCN lo cataloga como especie con datos insuficientes (DD).

Awaous banana (Valenciennes, 1738)

Gobido de color crema, amarillento; vientre blanco, manchas oscuras en el cuerpo alargadas verticalmente sobresalen las manchas en los costados en forma de franjas transversales; aleta pélvica fusionada formando un disco que le permite adherirse al sustrato. Se distribuye en los ríos costeros de desde California hasta Perú y Florida hasta Venezuela y Trinidad. La UICN lo refiere como especie en preocupación menor (LC).

Synbranchius marmoratus (Bloch 1795)

La anguila de río o espinosa es un pez en forma de serpiente o anguiliforme, de cuerpo desnudo, con una sola abertura braquial situada en el vientre. Su coloración es marrón oscuro con manchas más claras y en ocasiones salpicada de negro, con ausencia de aletas. Presenta una amplia distribución en América del Sur en Venezuela se ha registrado en 6 cuencas hidrográficas. Este representante se observó en la quebrada la Moneda a orillas del margen izquierdo. La UICN lo cataloga como especie en preocupación menor.

Anfibios:

Rhinella horribilis (Wiegmann, 1833)

Comentarios: el sapo común ha pasado por cambios taxonómicos grandes en los últimos años, históricamente perteneció al género *Bufo*, y fue incluido en los géneros *Chaunus* y *Rhinella*, ahora como *Rhinella horribilis*, es una de las especies de sapo más cosmopolita del mundo, lo que induce a su amplia distribución. Acevedo *et al.*, (2016) menciona que existen dos (2) poblaciones genética y

osteológicamente distintas donde se separa *Rhinella marina* de *R. horribilis*. Ahora bien, Barrio-Amoros *et al.*, (2019) menciona que el morfotipo que va desde el oeste de Venezuela hasta el noroeste de América del Sur, México y el sur de los Estados Unidos debe considerarse *R. horribilis*. Barrio-Amorós (1998), lo menciona en la Cordillera de La Costa en la Guaira, Higuerote, Guatire, por mencionar algunas localidades.

***Rhinella sternosignata* (Günther, 1858)**

A este sapito crestado Cochran y Goin (1970) le designan la localidad tipo de Puerto Cabello en Venezuela. Sin embargo, se encuentra en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental de Colombia. En Venezuela está presente en los bosques nubosos y lluviosos de la Cordillera de la Costa en la serranía del interior, al norte y en Falcón. Los registros históricos lo incluyen en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Lara, Miranda, Portuguesa, Yaracuy, Bariñas, y La Guaira a 1800 m. (Barros-Amorós *et al.*, 2019; Barros-Amoros, 1998).

Boana platanera

(Escalona, La Marca, Castellanos, Fouquet, Crawford, Rojas-Runjac, Giaretta, Señaris, Castroviejo-Fisher, 2021)

Recientemente Escalona y compañía (2021) describen a este hilito como rana platanera (*Boana platanera*). Análisis filogenéticos, biogeográficos y acústico aportaron diferencias significativas en el grupo *Boana xerophylla*, los resultados obtenidos en el trabajo de Escalona *et al.*, (2021) demostraron la presencia de tres linajes diferenciales adjudicando a las poblaciones del norte del río Orinoco a esta especie, hermana de *B. xerophylla*. Se distribuye desde la vertiente sur de la Cordillera de Mérida en Venezuela, y todas las poblaciones al norte del Orinoco.

A pesar de ser una especie críptica con variación en la coloración se puede distinguir por una coloración dorsal naranja-amarilla o marrón claro (marrón oscuro a verde), membrana palpebral con pigmentos oscuros (pigmentos ausentes); región pericloacal marrón oscuro. El canto o anuncio de llamada se diferencia por el primero más corto que la Longitud de nota de *B. xerophylla* (Escalona *et al.*, 2021).

***Phyllomedusa trinitatis* (Mertens, 1926)**

La rana lémur de trinidad, se encuentra en la Isla de Trinidad y al norte de Venezuela en la Cordillera de la Costa desde Falcón a Sucre. Ejemplar muy pasivo y lento en su desplazamiento, de color verde con el iris reticulado de dorado amarillo, vientre, labios y pecho blanco immaculado, en algunos casos con manchas marones o negruzcas. Habita en bosque riverseño. Su canto puede definirse como un conjunto de lamentos continuos de dos a tres veces antes del descanso, en replica de letras A agudas, (AAAAAAA----- AAAAAAA---AAAAA).

***Mannophryne cf herminae* (Boettger 1893)**

Boettger describe a *Prostherapis herminae* de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, Venezuela. Se adjudica al grupo de las ranas de collar de la Cordillera de la Costa. Barros-Amorós et al., (2019) comentan que *Mannophryne herminae sensu stricto* aparentemente se encuentra sólo en San Esteban (estado Carabobo) y áreas aledañas, cerca de Puerto Cabello. La identidad de otras poblaciones de la Cordillera de la Costa tradicionalmente determinadas como *M. herminae* necesita confirmación. Rojas-Runjaic et al. (2018) redefinió *M. herminae* y restringe *sensu stricto* a la vertiente norte de la Cordillera de la Costa entre los estados Carabobo y Aragua. En tal caso, el registro de esta especie para el Fundo la Florida corresponde al primer registro para la Guaira.

***Mannophryne cf vulcano* (Barrio-Amorós, Santos y Molina, 2010)**

Barrio-Amorós, Molina y Santos, 2010 describen a *Mannophryne vulcano* del cerro el Volcán en Baruta. Anteriormente conocido como *Mannophryne trinitatis* y *M. herminae*. Conocido únicamente por la localidad tipo elevación 1064 m. Espere estar en todo el Valle de Carcas, incluido el Parque Nacional

Ávila. Con este registro se extiende su extensión hasta la vertiente norte de la cordillera de la costa en el estado la Guaira.

Pristimantis incertus (Lutz 1927)

Una especie de anfibios de la familia Craugastoridae. Es endémica del norte de Venezuela, su localidad tipo es en La Guaira, reportada en la Cordillera central de la Costa en los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Vargas, y Cordillera de la Costa occidental en el macizo Nirgua, estado Yaracuy, Venezuela, 20–1500 m de altitud.

Datos taxonómicos han demostrados que *P. incertus* es un sinónimo de *P. terrabolivaris* descrito por Rivero (1961), siendo esta la única especie de *pristimantis* en la cordillera de la costa. Se distingue fácilmente porque el dedo I es igual o más largo que el dedo II, presenta una banda oscura que va desde la punta de la nariz hasta el ojo.

Pristimantis bicumulus (Peters 1863)

Es una especie de anfibios de la Familia Craugastoridae. Es endémica de Venezuela. Su hábitat natural son los bosques montanos húmedos tropicales. Está amenazado por la pérdida de hábitat. Su localidad tipo es Caracas, y se ha reportado en los estados Aragua, Distrito federal y Sucre por encima de los 500 msnm. Es uno de los anfibios que se encuentra bajo el criterio de Vulnerable por la UICN.

Allobates pittieri (La Marca, Manzanilla y Mijares-Urrutia en el 2004)

Esta pequeña ranita se encontraba dentro del grupo de los *Colostetus*. Fue descrita por La Marca, Manzanilla y Mijares-Urrutia en el 2004, con ejemplares del Parque nacional Henri Pittier, en quebrada afluente del Río La Trilla. Se ha registrado en la Cordillera de la Costa y cordillera andina en los estados Lara, Falcón, Aragua y Carabobo. En este caso, *Alobates pittieri* representa el primer registro de la especie para el estado La Guaira, ampliando su distribución al este de la localidad tipo.

Reptiles:

Gonatodes rozei (Rivero-Blanco & Schargel, 2012)

Esta es una especie muy variable con cuatro variaciones de color principales en los machos, Endémico de Venezuela, se encuentra en los estados Miranda, Anzoátegui, Guárico, y La Guaira. Su localidad tipo se encuentra a 3 km al Sur oeste de Araguaita límite del Parque Nacional Guatopo, Históricamente *Gonatodes rozei* es conocido entre los herpetólogos desde hace más de 30 años y se ha recolectado con frecuencia cerca de la ciudad de Caracas. El nombre *G. rozei* se usó en la tesis doctoral inédita del primer autor (Rivero-Blanco 1979) pero, aunque los herpetólogos han usado el nombre informalmente en foros de geckos de Internet, hasta donde sabemos, nunca ha aparecido en la literatura científica. La UICN lo menciona como especie en preocupación menor.

Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782)

El género *Thecadactylus* se deriva del latín *theca* (estuche, recipiente, sobre, vaina) y del griego *daktylos*, lo que refiere a las garras envainadas de diagnóstico en los dedos de manos y pies, cuyas vainas separan la laminilla subdigital distal en todos los dedos. Al mismo tiempo el epíteto *rapicauda* se deriva del latín *rapum* (nabo) y *cauda* (cola) y alude a la forma notablemente hinchada de la cola regenerada en esta especie. Neill y Allen (1962) y Russell y Bauer (2002) discutieron por qué *T. rapicauda* es el nombre correcto para esta especie y no el *T. rapicaudus* de uso frecuente. Especie de amplia distribución considerado por la UICN como especie en preocupación menor.

Plica caribea (Murphy & Jowers, 2013)

Esta especie lleva su nombre dado a su distribución en la Cordillera de la Costa del Caribe. Se reconoce por presentar escamas dorsales en 92-125; filas en la parte media del cuerpo; escamas en el hocico imbricadas y aquilladas; pliegues dorsolateral y ventrolateral bien desarrollados; longitud de la cabeza del 21 al 22% de la longitud estándar; un pliegue de papada longitudinal; y un patrón dorsal de bandas transversales negras y verdes. Se distribuye en Trinidad, las Islas Bocas y Tobago (Murphy y Downie

2012), en Venezuela se encuentra en la Cordillera de la Costa Oriental y sur en Bolívar. Hábitat: bosque y bordes de bosque, se observa con mayor frecuencia en troncos de árboles, paredes de roca, paredes de cuevas y edificios. La UICN lo ubica en preocupación menor.

Anolis planiceps (Troschel, 1848)

Es un representante de *Norops auratus* se caracteriza por presentar una doble fila de escamas vertebrales agrandadas que se extienden desde la nuca hasta la base de la cola; de pocas a varias filas de escamas con quillas débiles, aumentando caudalmente en número, formando una transición gradual entre la doble fila de escamas agrandadas y gránulos en los flancos. Se distribuye en Venezuela (Bolívar, Amazonas), Guyana, Brasil (Roraima, Amazonas), Trinidad. La UICN lo ubican en preocupación menor.

Copeoglossum nigropunctatum (Spix, 1825)

El nombre genérico de *Copeoglossum* es un sustantivo neutro, derivado de los sustantivos griegos *kopeus* (cincel) y *glossa* (lengua), en alusión a la forma de la lengua. Es una Mabuya con pares prefrontales y frontoparietales, placas parietales generalmente separadas por la placa interparietal, un sólo par de escamas nucales. De cuatro a seis, en su mayoría cinco, supraciliarios. Palmas y plantas oscuras, cubiertas por pequeños tubérculos. A cada lado una banda lateral oscura, ancha, bordeada o no por franjas claras dorsal y ventral, de las cuales la dorsal, cuando está presente, suele estar mal definida. Su distribución es disyunta, la localidad tipo es Brasil, también en Guayana Francesa, Guyana, Colombia, Isla Margarita, Trinidad, Surinam, y en Venezuela en los estados Amazonas, Aragua, Bolívar, Delta Amacuro, Nueva Estarte, Sucre. Según su distribución posiblemente estemos tratando con una especie nueva. Hedges y Conn 2012 comentan que es posible que aún no esté completamente revisada.

Bachia heteropa (Lichtenstein & Martens, 1856)

Es un gnostalmido que se ha reportado para el norte de Venezuela en Falcón, Mérida, Carabobo, Yaracuy), Trinidad, Isla Margarita (Esqueda y La Marca 1999), su localidad tipo es La Guaira, Venezuela. Se reconoce por no presentar escamas prefrontales; el tercer supraocular es el más largo; el frontonasal es hexagonal; cuatro dígitos están presentes en las manos y tres en los pies, una banda de escamas hexagonales imbricadas en el dorso (Murphy *et al.*2019).

Ameiva atrigularis (Garman, 1887)

El nombre del género *Ameiva* es de origen en lengua tupí en Brasil, *A. atrigularis* es de tamaño mediano su longitud estándar máxima en machos 186 mm, las escamas de la cabeza en el dorsal son lisas, y el frontal es sencillo, las placas frontoparietales y parietales se encuentran en contacto con las interparietales, de 17 a 47 escamas, generalmente en una sola fila, entre supraoculares y supraciliarios, de 10 a 18 escamas occipitales, generalmente más grandes que la primera fila dorsal, de 20 a 40 escamas gulares anteriores; gulares anteriores medios poligonales o redondeadas y generalmente pequeñas o moderadamente agrandados; gulares posteriores generalmente pequeñas, con menos frecuencia con un parche medial de gulares posteriores moderadamente agrandadas; de 263 a 361 escamas entre el occipucio y la rabadilla; entre 134 a 179 escamas dorsales en la parte media del cuerpo; ventrales entre 29 a 34 transversales y 10 filas longitudinales. La coloración de los machos adultos en la vida es uniformemente marrón en el noreste de Venezuela, Isla de Margarita y Trinidad o bicolor (anteriormente marrón y posteriormente verde) en el centro-norte de Venezuela, generalmente con diminutas reticulaciones dorsales negras y ocelos laterales azul pálido o blanquecino. Juveniles a menudo con manchas negras apareadas dorsales descoloridas, línea dorsolateral pálida indistinta que bordea el margen superior de una franja lateral negra ancha distinta en la parte delantera del brazo. Se encuentran en bosques o claros de bosques. Se distribuye en Trinidad y Venezuela en nuestro país se ha registrado en el Distrito Capital, Vargas, Miranda, Sucre, Península de Paria, Isla de Margarita.

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)

El nombre del género se deriva del griego *leptos* = esbelto, *deire* = cuello) describiendo que es una serpiente de cuello bien marcado. Se reconoce como una falsa mapanare de hábitos parcialmente arbóreo y nocturno. Natera Mumaw (*et al.*, 2015) comentan el caso de que esta especie necesita una revisión más particular hasta la posibilidad de sinonimia con *L. pulchriceps*. Las hembras de esta especie pueden almacenar esperma hasta por 5 años y luego dar a luz a crías.

Su localidad tipo es América. Reportada en México, Panamá, Colombia Venezuela Guayana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, también en Trinidad y Tobago. En Venezuela se han reportado en los estados Sucre, Trujillo, Yaracuy, Zulia, Amazonas, Anzoátegui, Apure Aragua, Bolívar; Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Portuguesa.

Clelia clelia (Daudin, 1803)

Cazadora o ratonera negra, es un representante ofidiófago, es decir que come culebras como las mapanares o cuaimas y corales (géneros *Bothrops* y *Micrurus* respectivamente). Es de relevancia mencionar, que esta especie presenta un radical cambio ontogénico en su coloración, dado que los juveniles son dorsalmente rojos con el ápice distal de las escamas manchadas de negro muy similar a las Seudoboas.

Su localidad tipo es Surinam, presente desde México hasta Argentina e islas como Belice, Granada y Trinidad. En Venezuela se ha reportado en 16 estados entre ellos en Vargas.

Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758)

Esta serpiente se considera polimórfica y cromática, pues es un mimo de las corales y en particular es representantes melánicos pueden confundirse con clelia. Se diferencia por presentar bandas dorsales de dos o tres colores, 17 hileras de escamas dorsales a medio cuerpo, reducción de escamas a medio cuerpo, con menos de 15 bandas negras en el cuerpo y de 90 a 106 escamas subcaudales en machos.

Se distribuye en México, Panamá; Colombia Guayana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil en la isla de Trinidad y Tobago y en Venezuela. En este último se ha registrado su presencia en 20 estados incluyendo al estado Vargas (Natera- Mumaw *et al.*, 2015)

Bohtops colombiensis (Hallowell, 1845)

Serpiente altamente venenosa se reconoce por no presentar manchas oscuras latero-ventral, en adultos la región labial no está pigmentada puede verse blanco inmaculado o amarillento; las manchas dorsales siempre son trapezoidales, línea postorbital oscura y ancha que abarcan de 1 a 1/5 escamas de ancho (Natera- Mumaw *et al.*, 2015).

Es un representante que ha fluctuado controversia en el ámbito taxonómico, todo comienza cuando Roze (1966) define a los *Bothrops* del norte del Orinoco como *B. atrox*. Este mismo autor cuatro años más tarde reconoció que existían diferencias entre poblaciones del norte con el sur del Orinoco, asignando a las poblaciones al norte del Orinoco como *B. colombiensis* (Roze, 1970). Más tarde Campbell y Lamar (1989) separan las poblaciones del norte del Orinoco como *B. asper*. Entre tanto, Wuster *et al.*, (1999) encontró diferencias entre las poblaciones centroamericanas con las del norte de Venezuela y mantuvo el nombre de *B. colombiensis*. Ahora bien, en la propuesta filogenética de Pyron *et al.*, (2013) evidencian la separación de *B. asper* y *B. colombiensis*. Entre otros Rivas *et al.* 2012 consideran *B. isabellae* como sinónimo de *B. atrox* al norte del Orinoco para no comprometerse, sin embargo, es evidente que las especies *B. asper*, *B. isabellae* y *B. colombiensis* son especies validas, y no un taxón incierto de *B. atrox* pues ya su distribución y morfología están ampliamente separadas.

Se distribuye al norte de América del Sur, en Colombia, Venezuela y Trinidad. En Venezuela se encuentran registros en los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy, Zulia y La Guaira.

Referencias

- Barrio-Amorós, C. L., F. J. M. Rojas-Runjaic, and J. C. Señaris. 2019. Catalogue of the amphibians of Venezuela: Illustrated and annotated species list, distribution, and conservation. *Amphibian & Reptile Conservation* 13 (1: e180): 1–198.
- Barrio-Amorós, Santos & Molina, 2010. An addition to the diversity of Dendrobatid frogs in Venezuela: description of three new collared frogs (Anura: Dendrobatidae: Mannophryne). *Phyllomedusa*, vol. 9, no 1, p. 3-353.
- Bello Pulido Jesús Antonio, Pablo Cornejo Escobar y Fernando J.M. Rojas-Runjaic. 2021. Herpetofauna de los parques litorales Laguna de los Patos y Punta Delgada, Cumaná, estado Sucre, Venezuela. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales*, 2021, 79(187):31-50.
- Cacciali, P., Scott, N., Perez, P., Avila-Pires, T.C.S., Aparicio, J., Moravec, J. & Rivas, G. 2019. *Copeoglossum nigropunctatum*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T47102757A47102768.
<https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T47102757A47102768.en>. Downloaded on 2 August 2021.
- Escalona Sulbarán, M., E. La Marca, M. Castellanos, A. Fouquet, A. J. Crawford, F. J. M. Rojas-Runjaic, A. A. Giaretta, J. C. Señaris, and S. Castroviejo-Fisher. 2021. Integrative taxonomy reveals a new but common Neotropical treefrog, hidden under the name *Boana xerophylla*. *Zootaxa* 4981: 401–448.
- González-Oropeza Katusca Del Valle, Carlos A. Lasso y Oscar M. Lasso-Alcalá. Ictio fauna dulceacuícola de la cuenca del río Tuy, vertiente Caribe, Venezuela: composición, uso y conservación. (Pp: 397-414) En: Lasso, C. A., J. F. Blanco-Libreros y P. Sánchez-Duarte (Editores). 2015. XII. Cuencas pericontinentales de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela: tipología, biodiversidad, servicios ecosistémicos y sostenibilidad de los ríos, quebradas y arroyos costeros. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- IUCN SSC Amphibian Specialist Group. 2020. *Pristimantis bicumulus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T56461A109538777.
<https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T56461A109538777.en>. Downloaded on 11 August 2021.
- Lasso Carlos A., Daniel Lew, Donald Taphorn, Carlos DoNascimento, Oscar Lasso-Alcalá, Francisco Provenzano y Antonio Machado-Allison. 2003. Biodiversidad ictiológica continental de Venezuela. Parte I. Lista de especies y distribución por cuencas. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 2004 (“2003”), 159-160: 105-195.

- Lasso, C. A., Lira, E., Lasso-Alcalá, O. M. y Cabrera, A. 2015. Biodiversidad acuática (peces, crustáceos y moluscos) de los ríos costeros del litoral central, vertiente Caribe, Venezuela: composición, uso y conservación Capítulo 8.13 (pp: 433-455). En: Lasso, C. A., J. F. Blanco-Libreros y P. Sánchez-Duarte (Eds.). XII. Cuencas pericontinentales de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela: tipología, biodiversidad, servicios ecosistémicos y sostenibilidad de los ríos, quebradas y arroyos costeros. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Lasso, C. A., J. F. Blanco-Libreros y P. Sánchez-Duarte (Editores). 2015. XII. Cuencas pericontinentales de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela: tipología, biodiversidad, servicios ecosistémicos y sostenibilidad de los ríos, quebradas y arroyos costeros. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Mago, F. 1970. Lista preliminar de los peces de Venezuela; incluyendo un listado preliminar sobre la ictiofauna del país. Ministerio de Agricultura y Cría, Caracas. 281 pp.
- Méndez Carlos, Meimalin Moreno, José V. Montoya, Ana Felicien, Nina Nikonova y Carmen Buendía. 2017. Escenarios de cambio climático y la conservación de los ríos de Venezuela. (pp: 173-188) Cap 8. En: Rodríguez-Olarte, D. (Editor). Ríos en riesgo de Venezuela. Volumen 1. Colección Recursos hidrobiológicos de Venezuela. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Barquisimeto, Lara. Venezuela.
- Molina César, Andrés Acosta, Jonh Jairo Mueses Cisneros y Sandy Arroyo. Monitoreo de anfibios. Técnicas para el inventario y muestreo de anfibios: Una compilación. Pp: 221-255. En: Angulo A., J. V. Rueda-Almonacid, J. V. Rodríguez-Mahecha & E. La Marca (Eds). 2006. Técnicas de inventario y monitoreo para los anfibios de la región tropical andina. Conservación Internacional. Serie Manuales de Campo N° 2. Panamericana Formas e Impresos S.A., Bogotá D.C. 298 pp.
- Natera-Mumaw, Marco; Luis Felipe Esqueda-González y Manuel Castelaín-Fernández 2015. Atlas Serpientes de Venezuela. Santiago de Chile, Dimacofi Negocios Avanzados S.A., 456 pp.
- Oubotar, P., Schargel, W. & Rivas, G. 2020. *Anolis planiceps*. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T66080108A66080113. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T66080108A66080113.en>. Downloaded on 11 August 2021.
- Perevochtchikova, María. (2013). La evaluación del impacto ambiental y la importancia de los indicadores ambientales. *Gestión y Política Pública*, 22(2), 283-312.

- Portillo-Quintero Carlos, Pablo Lacabana, Fabián Carrasquel. 2010. Conversión de los bosques en la Cordillera de la Costa Central de Venezuela). En: J.P. Rodríguez, F. Rojas- Suárez & D. Giraldo Hernández (eds.). Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela. Provita, Shell Venezuela, Lenovo (Venezuela). Caracas: Venezuela.
- Pyron, R.A, F.A. Burbrink y JJ Wiens. 2013. A phylogeny and revised classification of squamata, including 4161 species of lizards and snakes. *BMC Evolutionary Biology*, 13(1): 93.
- Rivas, G. & Murphy, J. 2019. *Cnemidophorus lemniscatus*. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T203182A2761805. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T203182A2761805.en>. Downloaded on 11 August 2021.
- Rivas, G. & Schargel, W. 2016. *Gonatodes rozei*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T66083847A66083878. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T66083847A66083878.en>. Downloaded on 11 August 2021.
- Rivas, G., Schargel, W. & Murphy, J. 2016. *Ameiva atrigularis* (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T50008907A115402063. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T50008907A50008916.en>. Downloaded on 11 August 2021.
- Rodríguez, J.P. y F. Rojas-Suárez (eds.) 2008. Libro Rojo de la Fauna Venezolana. Tercera Edición. Provita y Shell Venezuela, S.A., Caracas, Venezuela. 364 pp.
- Rodríguez, J.P., F. Rojas-Suárez & D. Giraldo Hernández (eds.) (2010). Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela. Provita, Shell Venezuela, Lenovo (Venezuela). Caracas: Venezuela. 324 pp.
- Rodríguez-Olarte Douglas, Crispulo J. Marrero y Donald C. Taphorn. Ríos en riesgo al Mar Caribe y al Golfo de Venezuela. 2018. (pp: 71-102). Cap. 4. En: Rodríguez-Olarte, D. (Editor). Ríos en riesgo de Venezuela. Volumen 2. Colección Recursos hidrobiológicos de Venezuela. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Barquisimeto, Lara. Venezuela.
- Rodríguez-Olarte Douglas, Margenny Barrios, Jorge Coronel y Crispulo Marrero. Ríos costeros y sus ictiofaunas en el occidente de Venezuela: biogeografía y conservación. (pp: 415- 431) En: Lasso, C. A., J. F. Blanco-Libreros y P. Sánchez-Duarte (Editores). 2015. XII. Cuencas pericontinentales de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela: tipología, biodiversidad, servicios ecosistémicos y sostenibilidad de los ríos, quebradas y arroyos costeros. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia.
- Rodríguez-Olarte, D., Amaro, A., Coronel, J. L. y Taphorn, D. C. 2006a. Los peces del río Aroa, cuenca del Caribe de Venezuela. Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales. 164: 125-152.

- Rodríguez-Olarte, D., D. C. Taphorn y J. Lobón-Cerviá. 2011. Do protected areas conserve Neotropical freshwater fishes? A case study of a biogeographic province in Venezuela. *Animal Biodiversity and Conservation* 34.2: 273-285.
- Rojas-Runjaic FJM, Matta-Pereira ME, La Marca E. 2018. Unveiling species diversity in collared frogs through morphological and bioacoustic evidence: A new *Mannophryne* (Amphibia, Aromobatidae) from Sierra de Aroa, northwestern Venezuela, and an amended definition and call description of *M. herminae* (Boettger, 1893). *Zootaxa* 4461: 451–476.
- Roze J.A. 1966. *La Taxonomía y Zoogeografía de los ofidios de Venezuela*. Universidad Central de Venezuela, Caracas. 362. pp.
- Roze J. A. 1970. *Ciencia y fantasía sobre las serpientes de Venezuela*. Editorial Fondo de Cultura Científica, SRL. Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Caracas.
- Señaris JC., Aristeguieta Padrón MM, Rojas Gil H. y FJM Rojas-Runjaic. 2018. *Guía ilustrada de los anfibios y reptiles del valle de caracas, Venezuela*. Ediciones IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Caracas, Venezuela. 348 pp.
- Wuster, W., G.J. Solomao, R.S Duckett, R.S. Thorpe y BBBSP. 1999. Mitochondrial DNA phylogeny of the *Bothrops atrox* species complex. (*Squamata: Serpentes, Viperidae*). *Kaupia*, 8: 135-144.

Mamíferos de la Hacienda La Florida, norte de la Cordillera de la Costa

Prof. Arnaldo Ferrer (mamíferos)

La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

e-mail: aferrerperez1@gmail.com

Dra. Izabela Stachowicz (redacción del informe final, mamíferos y análisis de las amenazas)

Mammal Research Institute Polish Academy of Science, Open Science Conservation Fund

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

e-mail: stachowicz.izabela@gmail.com

El presente estudio se realizó en hacienda La Florida, situada al norte de la Cordillera de la Costa en el estado La Guaira. Está enclavada entre tres parques nacionales y un monumento natural (Waraira Repano al este, Henri Pittier al oeste, al sur con Macarao y el monumento natural Pico Codazzi), constituye un importante reservorio de la diversidad biológica a nivel nacional. No obstante, se ha visto fuertemente afectada por actividades antrópicas lo que demuestra la importancia en su conservación.

Desde el punto de vista de conservación el área de influencia directa e indirecta en la hacienda La Florida se encuentra de alguna u otra manera en condición especial, es decir, en Peligro bajo diferentes criterios de conservación. El litoral presenta un intercambio ecológico activo entre las comunidades costeras con las comunidades adyacentes. Este intercambio es clave para la estabilidad contigua de las estructuras del paisaje, y según el grado de intervención para los arbustales espinosos, bosques deciduos y bosques nublados costeros se mencionan bajo amenaza con base a: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) (Portillo-Quintero *et al.*, 2010 y Rodríguez *et al.*, 2010).

Con la finalidad de establecer la línea base sobre la diversidad de mamíferos en la Hacienda La Florida y aportar información relevante para el manejo y conservación de las áreas naturales de esta cuenca, en esta evaluación rápida RAP se realizó un inventario de la mastofauna. Para los registros se implementaron varios métodos: cámaras trampa, avistamientos, capturas, entrevistas, referencias bibliográficas y material de museos nacionales. El área de estudio se conoce como Hacienda La Florida,

se encuentra en la vertiente norte de la Cordillera de la Costa en el estado la Guaira, como punto de referencia se enclava en las coordenadas 10,53023 N, -67,20812 W. Se registraron 63 especies, pertenecientes a 9 órdenes, 26 familias y 51 géneros. De estas especies, 48 fueron colectadas; registradas por avistamientos directos (cámaras trampas) y rastros (huellas) y fueron referidas por los pobladores locales. Las restantes corresponden a especies depositadas en colecciones o referidas en la literatura. El grupo más representativo fueron los murciélagos con 30 especies pertenecientes a 5 familias. Los gremios dominantes fueron los frugívoros (29,2%), insectívoros (25,4%), omnívoros (24,6%) y los carnívoros (11,5%), se ha encontrado que esto son los gremios tróficos dominantes en comunidades funcional y estructuralmente estables. De acuerdo a los resultados obtenidos, y dado el grado de afectación de la zona evaluada, es necesario el planteamiento de estrategias para la protección y manejo de la fauna silvestre regional, la cual debe contemplar la ejecución de investigaciones básicas, capacitación de personal especializado en la conservación de los recursos y el desarrollo de modelos integrados que permita la conservación de la diversidad biológica en los bosques de la Hacienda La Florida.

Materiales y metodología

En la Figura 1 se muestra la ubicación geográfica del área de estudio en la hacienda La Florida, vertiente norte de la cordillera de la costa estado Vargas. Entre los 400 a 600 m.s.n.m

En la Hacienda La Florida se realizó un inventario de los mamíferos presentes en el área, utilizando trampas *National* y mallas de niebla para la captura de pequeños mamíferos; mientras que para el registro de especies medianas y grandes Cámaras trampas y se realizaron recorridos diurnos y nocturnos para el avistamiento directo o indirecto (huellas, vocalizaciones, madrigueras entre otros), así como entrevistas a pobladores locales. Para la captura de pequeños mamíferos no voladores, se emplearon dos tipos de trampas, *Sherman* y *Tomahawk*, las cuales fueron colocadas a lo largo de transeptos con distanciamientos de 10 m aproximadamente (10 pasos) entre puntos. Las trampas fueron revisadas y cebadas diariamente con un cebo estándar que consiste en una mezcla de avena, sardinas, vainilla y aceite vegetal.

Para la captura fotográfica de los mamíferos grandes y medianos se utilizó los equipos de cámaras trampa. El muestreo empezó en diciembre 2019 y ha durado hasta abril 2021 colocando entre 7- 9 cámaras en distancia entre 300 – 1000 m entre una y otra. Las cámaras fueron revisadas cada 2- 6 meses, durante cual se cambió la posición de las cámaras, como descargo los datos. Las cámaras fueron ubicadas en 15 sitios diferentes (Figura 2).

Para la captura de pequeños mamíferos voladores (murciélagos), se utilizaron mallas o redes de neblina de 12 m de longitud, interpuestas en potenciales rutas de desplazamiento. Debido a la poca abundancia de animales en el área, la mayoría se dejaron abiertas durante toda la noche.

De los animales capturados se seleccionaron unos como material de referencia y otros fueron liberados después de ser identificados. A cada animal de referencia se le asignó un número de campo, se sexaron y se identificaron mediante el uso de claves taxonómicas (Linares 1998). Estos animales se fijaron con formol al 10% y luego preservados en etanol 70%. Parte de las muestras serán depositadas en la Colección de Mamíferos de la Estación Biológica Rancho Grande, El Limón (EBRG).

Para el avistamiento de medianos y grandes mamíferos se realizaron recorridos diurnos y nocturnos a lo largo de la caminaria dentro del bosque. Los avistamientos incluyeron observaciones directas e indirectas a través del registro de rastros como: huellas, refugios, heces, etc.

La información fue complementada con datos obtenidos por entrevistas a las personas locales, utilizando para ello las láminas de color de las diversas especies de mamíferos (Linares 1998) que tentativamente pueden estar en el área. Así como, la lista de mamíferos y registros mastozoológicos existentes en las colecciones del Museo de Historia Natural La Salle, Caracas (MHNLS) y la Estación Biológica de Rancho Grande, El Limón (EBRG).

Para el ordenamiento taxonómico de las especies se utilizó la lista de Sánchez y Lew (2012) con las actualizaciones de Hurtado y Pacheco (2014), De Vivo y Carmignotto (2015), Patton *et al.* (2015). Para enriquecer la información se realizó una matriz de atributos indicando aspectos ecológicos, de distribución y conservación de cada una de las especies registradas utilizando la información suministrada por Rivas y Ferrer (2018).

Figura 1. Área de estudio

Figura 2. Distribución de las cámaras trampa

Resultados y discusión

Composición taxonómica y riqueza de especies

Se registraron 63 especies, pertenecientes a 9 órdenes, 26 familias y 51 géneros, De estas especies, 48 fueron colectadas; registradas por avistamientos directos y rastros (huellas) y fueron referidas por los pobladores locales. Las restantes corresponden a especies depositadas en colecciones o referidas en la literatura correspondiente a la vertiente norte de la cordillera de la costa. El grupo más representativo fueron los murciélagos con 30 especies pertenecientes a 5 familias. Los gremios dominantes fueron los frugívoros (29,2%), insectívoros (25,4%), omnívoros (24,6%) y los carnívoros (11,5%), se ha encontrado que esto son los gremios tróficos dominantes en comunidades funcional y estructuralmente estables.

La mastofauna registrada en la hacienda La Florida (63 sp.) equivale al 35,19% de las especies referidas para La Cordillera de la Costa (179 sp.) (Rivas y Ferrer, 2018) y aproximadamente un 19,14% de las descritas para el país (329 sp.).

Orden	Numero de especies		
	Venezuela	Cordillera de la Costa	La Florida
DIDELPHIMORPHIA	24	13	7
PAUCITUBERCULATA	1	0	0
SORICOMORPHA	1	1	0
CHIROPTERA	155	101	31
PRIMATES	12	3	2
CINGULATA	6	3	2
PILOSA	8	3	2
CARNIVORA	21	16	10
PERISSODACTYLA	1	1	0
ARTIODACTYLA	7	5	1
LAGOMORPHA	2	2	1
RODENTIA	91	31	9
TOTAL	329	179	63

Lista de mamíferos de La Florida – Vargas. Apéndice 1

pob=pobladores, col=colectados, obs=observados, h=huella cam= cámaras trampa

TAXA	REFERENCIA	REFERIDO COMO
Orden Didelphimorphia HILL, 1872		
Familia Didelphidae GRAY, 1921		
<i>Caluromys phillander</i> (Linnaeus, 1758)	Robinson y Lyon 1901 San Julian 8 millas E de la guaira 400-800m	
<i>Didelphis marsupialis</i> Linnaeus, 1758	Obs. Col., Cam	
<i>Gracilinanus marica</i> (Thomas, 1898)	MHNSL canales de raiquata 720m	<i>Marmosa marica</i>
<i>Marmosa robinsoni</i> (Bangs 1898)	MBUCV canales de raiquata 750m	
<i>Marmosa fuscatus</i> (Tomas, 1896)	MHNSL canales de raiquata 720m	<i>Marmosa fuscata</i>
<i>Mcoureus demerarae</i> (Thomas, 1905)	MHNSL, canales de raiquata 720-750m	
<i>Monodelphis brevicaudata</i> (Erxleben, 1777)	Col. MHNSL, canales de raiquata 720-800m Robinson y Lyon, 1901 San Julian 8 millas este de la guaira 400-800m	
Orden Cingulata ILLIGER, 1811		
Familia Dasypodidae GRAY, 1821		
<i>Cabassous uranctus</i> (Linnaeus, 1758)	col., Cam pob. MBUCV, canales de raiquata. Robinson y Lyon (1901)	
<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	Pob, Cam	
Orden Pilosa FLOWER, 1883		
Familia Bradypodidae GRAY, 1821		
<i>Bradypus sp.</i> Linnaeus, 1758	Pob	
Familia Myrmecophagidae GRAY, 1825		
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Pob, Cam	
Orden Chiroptera BLUMENBACH, 1779		
Familia Emballonuridae GERVAIS, 1856		
<i>Pteropteryx Kanleyx</i> (Peters, 1867)	San Julian 8 millas E de la Guaira, 400-800m (Robinson y Lyon 1901)	
<i>Saccopteryx leptura</i> (Schreber, 1774)	San Julian 8 millas E de la Guaira, 400-800m (Robinson y Lyon 1901)	
Familia Mormoopidae SAUSSURE, 1860		
<i>Pteronotus davi</i> (Gray, 1838)	Col. MHNSL edificio FLASA	
Familia Phyllostomidae GRAY, 1825		
<i>Anoura geoffroyi</i> (E. Geoffroy, 1818)	Col. EBRG.	
<i>Artibeus jamaicensis</i> (Leach, 1821)	Col.	
<i>Artibeus cinereus</i> (Gervais, 1856)	Col. San Julian Vargas MHNSL	<i>A. glaucus</i>
<i>Artibeus glaucus</i> Thomas 1893	San Julian 8 millas E de la Guaira, 400-800m (Robinson y Lyon 1901)	<i>C. glaucus</i> (EBRG)
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	Col. San Julian Vargas MHNSL	
<i>Artibeus hartii</i> (Thomass, 1892)	Col.	
<i>Carollia brevicauda</i> (Schinz, 1821)	Col. EBRG, MHNSL, San Julian, canales de raiquata	
<i>Carollia persimillata</i> (Linnaeus, 1758)	Col. Vargas Todasana (MHNSL)	
<i>Chiroderma trinitatum</i> Goodwin, 1958	col.	
<i>Glossophaga longirostris</i> Miller, 1898	Col. San Julian (robinson y Lyon)	
<i>Glossophaga sonicina</i> (Pallas, 1766)	Col. San Julian (robinson y Lyon) . Canales de raiquata (MHNSL)	
<i>Micronycteris megotis</i> (Gray, 1842)	San Julian 8 millas E de la Guaira, 400-800m (Robinson y Lyon 1901)	
<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)	Col. San Julian 8 millas E de la Guaira, 400-800m (Robinson y Lyon 1901)	
<i>Platyrrhinus helleri</i> (Peters, 1866)	Vargas, Todasana, San Julian	<i>Vampyrops helleri</i>
<i>Sturnira lilium</i> (E. Geoffroy, 1810)	Col. Vargas Todasana MHNSL	
<i>Thyroptera dasifera</i> (Lichtenstein y Peters, 1855)	Vargas, San Julian 8 millas E de la guaira (Robinson y Lyon 1901)	
<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866	Rio Todasana 50m. MHNSL	
<i>Uroderma magnirostrum</i> Davis, 1968	Col. EBRG, Handle y 1976	
<i>Vampyressa thione</i> Thomas, 1909	Col.,	<i>Vampyressa pusilla</i>
Familia Natalidae GRAY, 1866		
Familia Thyropteridae Miller, 1907		
Familia Vespertilionidae GRAY, 1821		
<i>Eptesicus brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	EBRG, MARN 1988	
<i>Eptesicus furinaxis</i> (d'Orbigny, 1847)	vertiente sur de la cordillera central	
<i>Myotis albescens</i> (E. Geoffroy, 1806)	MARN 1988*	
<i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	Col.	
<i>Rhogeessa to</i> Thomas, 1903	Vargas rio Todasana 50m MHNSL	<i>R. tumida</i>
Familia Molossidae GERVAIS, 1856		
<i>Eumops glaucinus</i> (Wagner, 1843)	San Jose del Avila 950 m MHNSL	
<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	Col. Vargas, San Julian 8 millas E de la guaira (Robinson y Lyon 1901)	
<i>Molossus pretiosus</i> (Miller 1902)	Vargas rio Todasana 50m MHNSL	

Familia Cebidae BONAPARTE, 1831		
<i>Cebus olivaceus</i> Schomburk, 1848	Obs. Pob. Cam	
Familia Atelidae GRAY, 1825		
<i>Alouatta seniculus</i> (Linnaeus, 1766)	Obs. Pob.	
Orden Carnivora BOWDICH, 1821		
Familia Felidae FISCHER, 1817		
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	Pob. Cam	<i>Felis pardalis</i>
<i>Leopardus wiedii</i> (Schirz, 1821)	Pob. Cam	<i>Felis tigrina</i>
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	Pob. Cam	<i>Felis yagouaroundi</i>
Familia Canidae FISCHER, 1817		
<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	Pob.	<i>Dusicyon thous</i>
Familia Mustelidae FISCHER, 1817		
<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	Pob. Cam	
<i>Galictis vittata</i> (Schreber, 1776)	Pob.	
<i>Mustela frenata</i> (Lichtensteins, 1831)	Pob. San Julian 8 millas E. de la Guaira (Robinson y Lyon 1901)	
Familia Mphitidae GRAY, 1837		
<i>Conepatus semistriatus</i> (Boddaert, 1784)	Pob. Cam	
Familia Procyonidae GRAY, 1825		
<i>Potos flavus</i> (Schreber, 1774)	Pob.	
<i>Procyon cancrivorus</i> (G. Cuvier, 1798)	Pob. Cam	
Orden Artiodactyla OWEN, 1848		
Familia Tayassuidae PALMER, 1897		
<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	Pob. Cam	<i>Tayassu tajacu</i>
Familia Cervidae G OLDFUSS, 1820		
<i>Mazama guausubira</i> (G. Fischer 1814)	Pob. Cam	
Orden Rodentia BOWDICH, 1821		
Familia Sciuridae HEMPRICH, 1820		
<i>Sciurus granatensis</i> (Humboldt, 1811)	Pob. Obs. Cam	<i>Sciurus aestuans</i>
Familia Heteromyidae Gray, 1868		
<i>Heteromys anomalus</i> (Tompson, 1815)	Col.	
Familia Cricetidae FISCHER, 1817		
<i>Hylaeomys megacephalus</i> (G. Fischer, 1814)	Col.	<i>Oryzomys capito</i>
<i>Oryzomys talamancae</i> (J. A. Allen, 1891)	Col.	
<i>Oligoryzomys delicatus</i> (J. A. Allen et Chapman, 1897)	Col.	
Familia Erethizontidae BONAPARTE, 1845		
<i>Coendou prehensilis</i> (Linnaeus, 1758)	Pob.	
Familia Dasyproctidae BONAPARTE, 1838		
<i>Dasyprocta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	Obs. Pob. Cam	
Familia Cuniculidae MILLER Y GIDLEY, 1918		
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	Pob. Obs. Cam	<i>Agouti paca</i>
Familia Echimyidae GRAY, 1825		
<i>Proechimys guairae</i> (Geoffroy, 1803)	Col.	
Familia Caviidae FISCHER de WALDHEIM, 1817		
Orden Lagomorpha BRANDT, 1855		
Familia Leporidae FISCHER, 1817		

Apendice 2. Lista de especies de la Hacienda La Florida y datos asociados según (Ferrer, 2021)

Orden/familia/especies	Nombre Común	Valor uso y/o importancia	Grupo trófico	Distribución geográfica por regiones (7)	Hábitat	Hábitos
ORDEN DIDELPHIMORPHIA Hill, 1872						
<i>Caluromys philander</i> (Linnaeus, 1758)	Comadreja lanuda cola desnuda	Ecológico	Omnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Bosques, Matorral	Arbóreo
<i>Didelphis marsupialis</i> Linnaeus, 1758	Rabipelado común	Subsistencia	Omnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Humedales, Bosques	Arbóreo
<i>Micoureus demerarae</i> (Thomas, 1905)	Marmosa cenicienta	Ecológico	Omnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Bosques	Arbóreo
<i>Marmosa robinsoni</i> (Bangs 1898)	Comadreja ratona común	Ecológico	Omnívoro	CA, AN, AM, GU	Bosques	Arbóreo
<i>Marmosa fuscatus</i> (Thomas, 1896)	Comadreja parda de cuatro ojos	Ecológico	Omnívoro	AN, LL, AM, GU	Humedales, Bosques	Tenestre
<i>Monodelphis brevicaudata</i> (Erzleben, 1777)	Comadreja cola corta	Ecológico	Omnívoro	AM, GU	Sabanas, Humedales, Bosques	Tenestre
<i>Gracilinanus marica</i> (Thomas, 1898)	Comadreja cuatro ojos	Ecológico	Omnívoro	AN, LL, AM, GU	Bosques	Arbóreo
ORDEN CINGULATA Illiger, 1811						
<i>Cabassous unicinctus</i> (Linnaeus, 1758)	Cuspa montañera común	Subsistencia	Ins ectívoro	CA, LL, AM, GU	Sabanas, Bosques	Tenestre
<i>Dasyus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	Cachicamo común	Subsistencia	Ins ectívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Bosques	Tenestre
ORDEN PILOSA Flower, 1883						
<i>Bradypus tridactylus</i> Linnaeus, 1758	Pereza de tres dedos	Ecológico	Folívoro	LL, AN, CA, AM,	Bosques	Arbóreo
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Oso melero común	Subsistencia	Ins ectívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Sabanas, Bosques	Arbóreo
ORDEN CHIROPTERA Blumenbach, 1779						
<i>Peropteryx kaplleryx</i> (Peters, 1867)	Murciélagode saco alar menor	Ecológico	Ins ectívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques, Matorral	Voladores
<i>Saccopteryx leptura</i> (Schreber, 1774)	Murciélaguito pardo de listas	Ecológico	Ins ectívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Bosques, Matorral	Voladores
<i>Pteronotus davyi</i> Gray, 1838	Murciélago desnudo menor	Ecológico	Ins ectívoro	CA, AM	Sabanas, Bosques, Matorral	Voladores
<i>Anoura geoffroyi</i> Gray, 1838	Murciélago longirostro oscuro	Ecológico	Nectarívoro	LA, CA, AM, GU	Bosques	Voladores
<i>Artibeus cinereus</i> (Gervais, 1856)	Murciélago frugívoro oliváceo	Ecológico	Frugívoro	LA, CA, AM, GU	Humedales, Bosques, Matorral	Voladores

<i>Artibeus glaucus</i> Thomas, 1893	Murciélago frugívoro oliváceo	Ecológico	Frugívoro	LA, CA, AM, GU	Sabanas, Bosques	Voladores
<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	Murciélago frugívoro mayor	Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Artibeus jamaicensis</i> (Leach, 1821)	Murciélago frugívoro negro	Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM,	Sabanas, Bosques	Voladores
<i>Artibeus hartii</i> Thomas, 1892	Murciélago frugívoro negro	Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Bosques	Voladores
<i>Carollia brevicauda</i> (Schinz, 1821)	Murciélago frutero colicorta	Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	Murciélago frutero común	Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Bosques, Matorral	Voladores
<i>Chiroderma trinitatum</i> Goodwin, 1958	Murciélago chato menor	Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy, 1810)	Vampiro común	Sanitaria	Hematófago	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Humedales, Bosques	Voladores
<i>Glossophaga longirostris</i> Miller, 1898	Murciélago nectarívoro llanero	Ecológico	Nectarívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Bosques	Voladores
<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	Murciélago nectarívoro común	Ecológico	Nectarívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques, Matorral	Voladores
<i>Micronycteris megalotis</i> (Gray, 1842)	Murciélago rejudo común	Ecológico	Omnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Humedales, Bosques	Voladores
<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)	Murciélago lanceolado mayor	Ecológico	Omnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Platyrrhinus helleri</i> (Peters, 1866)	Murciélago listado común	Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Sturnira lilium</i> (É. Geoffroy, 1810)	Murciélago charretero común	Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Trinycteris nicefori</i> (Sanborn, 1949)	Murciélago orejudo canela	Ecológico	Insectívoro	CA, LL, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866	Murciélago toldero común	Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Bosques	Voladores
<i>Uroderma magnirostrum</i> Davis, 1968	Murciélago toldero rostro grande	Ecológico	Frugívoro	CA, LL, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Vampyressa thuyone</i> Thomas, 1909	Murciélago oreja anarilla menor	Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Bosques	Voladores
<i>Eptesicus brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	Murciélago pardusco brasileño	Ecológico	Insectívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Eptesicus fernalis</i> (d'Orbigny, 1847)	Murciélago pardusco mediano	Ecológico	Insectívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Rhogeessa io</i> Thomas, 1903	Murciélago diminuto oscuro	Ecológico	Insectívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Humedales, Bosques	Voladores
<i>Myotis albescens</i> (É. Geoffroy, 1806)	Murciélaguito pardo escarchado	Ecológico	Insectívoro	CA, LL, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
<i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	Murciélaguito pardo común	Ecológico	Insectívoro	LL, CA, AM, GU	Sabanas, Bosques	Voladores

<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	Murciélago mastín casero		Ecológico	Insectívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Voladores
ORDEN PRIMATES Linnaeus, 1758							
<i>Alouatta seniculus</i> (Linnaeus, 1766)	Araguato		Subsistencia	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Bosques, Humedales	Arbóreo
<i>Cebus olivaceus</i> Schomburgk, 1848	Mono capuchino común		Subsistencia	Omnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Bosques, Humedales	Arbóreo
ORDEN CARNIVORA Bowdich, 1821							
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	Cunaguaro		Comercial	Carnívoro	CA, LL, AM, GU	Bosques	Terrestre
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	Puma		Comercial	Carnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Bosques	Terrestre
<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	Zorro común		Comercial	Omnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Bosques	Terrestre
<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	Hurón		Comercial	Carnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Humedales, Bosques	Terrestre
<i>Galictis vittata</i> (Schreber, 1776)	Huroncito		Comercial	Carnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Humedales, Bosques	Terrestre
<i>Conepatus semistriatus</i> (Boddaert, 1773)	Mapurite		Ecológico	Carnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Humedales, Bosques	Terrestre
<i>Potos flavus</i> (Schreber, 1774)	Cuchicuchi		Comercial	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Arbóreo
<i>Procyon cancrivorus</i> (G. Cuvier, 1798)	Zorro cangrejero		Comercial	Carnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Terrestre
ORDEN ARTIODACTYLA Owen, 1848							
<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	Chacharo		Subsistencia	Omnívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Terrestre
<i>Mazama americana</i> (Erzleben, 1777)	Venado matacán rojizo	yamá	Subsistencia	Herbívoros	LL, AN, CA, AM, GU	Bosques, Matorral	Terrestre
ORDEN RODENTIA Bowdich, 1821							
<i>Sciurus granatensis</i> (Humboldt, 1811)			Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Bosques, Matorral	Arbóreo
<i>Hylaeamys megacephalus</i> (G. Fischer, 1814)	Rata montañera común		Ecológico	Frugívoro	AN, CA, AM, GU	Bosques	Terrestre
<i>Oligoryzomys delicatus</i> J. A. Allen et Chapman, 1897	Ratóncito colilarga común		Ecológico	Omnívoro	LL, AN, CA, GU	Sabanas, Bosques, Matorral	Terrestre
<i>Coendou prehensilis</i> (Linnaeus, 1758)	Puercoespín	‘cáya	Subsistencia	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Arbóreo
<i>Dasyprocta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	Picure común	Ácuri	Subsistencia	Frugívoro	LL, CA, AM, GU	Humedales, Bosques	Terrestre
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	Lapa común	tuhua	Subsistencia	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Sabanas, Bosques	Terrestre
<i>Proechimys guairae</i> (Geoffroy, 1803)	Rata casiragua		Ecológico	Frugívoro	LL, AN, CA, AM, GU	Tepuyes, Bosques	Terrestre
ORDEN LAGOMORPHA Brandt, 1855							
<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Conejo de monte		Subsistencia	Herbívoros	LL, CA, GU	Sabanas, Bosques	Terrestre

Recomendaciones

Recomendamos establecer muestreos en los distintos ecosistemas presentes en La Hacienda La Florida (Bosque seco tropical, Bosque siempre verde incluyendo selva nublada), esto incorporará un mayor número de especies y se podrá establecer los rangos de presencia en diferentes zonas.

Se debe hacer una evaluación del porcentaje de intervención antrópica en la hacienda, para su manejo integral, sin embargo, por lo observado se mantiene considerablemente conservada hasta ahora, pero con amenaza permanente de deforestaciones para actividades agrícolas no amigables para la conservación como es la siembra de tubérculos (ocumo, yuca)

Es necesario articular las actividades e intereses de conservación con las necesidades y metas del desarrollo socioeconómico de la región (Bevilacqua y Ochoa 2001, Mazón y Gutiérrez 2016).

Es importante detener los niveles de afectación por deforestaciones para actividades agrícolas e incorporar a los pisatarios al proceso de conservación delimitando las áreas agrícolas de manera que trabajen solo el área que ya ha sido afectada y de ser posible restaurar las que ya no estén trabajando, e incentivar cultivos como el café de sombra y Cacao que son cultivos de cierta forma de bajo impacto, para evitar fragmentación de hábitad.

Anexos I Parte – el muestreo con las cámaras trampa

Puma concolor

73°F22°C 03-04-202

Leopardus pardalis

11/9/2020 8:55 AM ID:28

L_00042b.JPG

Leopardus wiedii

6/14/2020 4:12 AM ID:29

Conepatus semistriatus

4/17/2020 7:43 AM ID:29

Procyon cancrivorus

1/6/2021 9:53 PM ID:28

Eira barbara

07-05-2020 17:4

Dasyprocta leporina

Cuniculus paca

Cabassus unicinctus

Dasypus novemcinctus

Mazama americana

Tamandua tetradactyla

Dicotyles tajacu

Il Parte

—

Cebus sp.

muestra de los murciélagos y los roedores

Referencias

- Ahumada, J. A, C. Silva, K. Gajapersad, C. Hallam, J. Hurtado, E. Martin y S. Andelman. 2011. Community structure and diversity of tropical forest mammals: data from a global camera trap network. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*. 366(1578), 2703–11. doi:10.1098/rstb.2011.0115
- Aragón, E. E., A. Garza, y F. A. Cervantes. 2009. Estructura y organización de los ensamblajes de roedores de un bosque de la Sierra Madre occidental, Durango, México. *Revista Chilena de Historia Natural*. 82:523–542.
- Bevilacqua, M. y J. Ochoa. 2001. Conservación de las últimas fronteras forestales de la Guayana Venezolana: Propuestas de lineamientos para la cuenca del río Caura. *Interciencia*, 26(10): 491-497.
- Bregman, T.P., C. Sekercoglu & J. Tobias. 2014. Global patterns and predictors of bird species responses to forest fragmentation: Implications for ecosystem function and conservation. *Biological Conservation*. 169: 372-383.
- Barreto M. y R Own. 2019. Relación de los pequeños mamíferos terrestres (Rodentia y Didelphimorphia) con la estructura de la vegetación en el Bosque Atlántico Interior – un análisis multivariado. *Therya*. 10 (3): 359-369.
- De Vivo, M. & Carmignotto, A. P. 2015. Family Sciuridae. En: Patton, J.L., U. Pardiñas y G. D'Elías. *Mammals of South America. Volume 2. Rodents*. The University of Chicago Press. Chicago and London. 1-47pp.
- Fahrig, L. 2003. Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*. 34, 487-515.
- Fedriani, J.M. y A. Suárez. 2015. Frutos, semillas, y mamíferos frugívoros: diversidad funcional. *Ecosistemas*. 24(3): 1-4
- Ferrer, A., V. Romero y D. Lew. 2012. Consumo de fauna silvestre en el eje agrícola Gurataro, Reserva Forestal El Caura, Estado Bolívar, Venezuela *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 2012 (*2010) 173-174: 239-251
- Ferrer, A., D. Lew., C. Vispo y F. Daza. 2013. Uso de la fauna silvestre y acuática por comunidades del bajo Caura (Guayana Venezolana) *Biota Colombiana* vol.14 (1): 33-44
- García, L.; L. Ramírez y G. Reinoso. 2015. Mamíferos en relictos de bosque seco tropical del Tolima, Colombia. *Mastozoología Neotropical*. 22 (1): 11-21

- Isasi, E. 2011. Los conceptos de especies indicadoras, paraguas, banderas y claves: su uso y abuso en ecología de la conservación. *Interciencia* 36(1), 31-38.
- Kunz, T., E. Braun De Torrez; D. Bauer, T. Lobova & T. Fleming. 2011. Ecosystem services provided by bats. *Annals of the New York Academy of Sciences*. 1223: 1-38.
- Lew, D., B. Rivas y A. Ferrer. 2009. Mamíferos de la cuenca alta del río Cuyuní, Estado Bolívar: Resultados del RAP Alto Cuyuní 2008. Pp. 164-172. En: Lasso, C. A., J. C. Señaris, A. Rial y A. Flores (Eds.). *Evaluación Rápida de Biodiversidad de los Ecosistemas Acuáticos en la cuenca alta del río Cuyuní, Guayana Venezolana*. Washington, DC, Conservation International. 55. ISSN 978-1-934151-36-5.
- Linares, O. 1998. *Mamíferos de Venezuela*. Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, Caracas. 691 pp.
- Mazón, M. y N. Gutiérrez 2016. Pasado y presente de la restauración ecológica en el contexto venezolano. *Interciencia*. 41(7): 454-460.
- Mena, J. 2010. Respuestas de los murciélagos a la fragmentación del bosque en Pozuzo, Perú. *Revista Peruana de Biología*. 17(3): 277 – 284
- Patton, J., U. Pardiñas y G. D'Elia. 2015. *Mammals of South America. Volumen 2 Rodent*. The University of Chicago Press, Chicago-USA. 1336 pp.
- Rivas, B. y M. Salcedo. 2006. Lista actualizada de los Mamíferos del Parque Nacional El Ávila. *Revista Memoria de Fundación La Salle de Ciencias Naturales*. 164-29-56
- Rivas, B. y A. Ferrer. 2018. Mamíferos del Escudo Guayanés de Venezuela. Pp. 381-431. En: Lasso, C. A. y J. C. Señaris (Eds.), *VI. Fauna Silvestre del Escudo Guayanés (Colombia-Venezuela)*. Serie Editorial Fauna Silvestre Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.
- Rodríguez, J. P., A. García-Raw Lins y F. Rojas-Suárez (Eds.). 2015. *Libro Rojo de la Fauna Venezolana*. Cuarta Edición. Provita y Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela. Recuperado de: animalesamenazados.provita.org.ve
- Sánchez, J. y A. Ferrer. 2008. Mamíferos de la cuenca alta del río Paragua, estado bolívar, Venezuela. Pp. 151-160. En: Señaris, J., C. Lasso y A. Flores (Eds.) *Evaluación rápida de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de la cuenca alta del río Paragua, estado Bolívar, Venezuela*. RAP Bulletin of Biological Assessment 49. Conservation International, Arlington, VA, USA.

- Sánchez, J. y D. Lew. 2012. Lista actualizada y comentada de los mamíferos de Venezuela. *Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 173-174: 173-238.
- Tirira, D. 1998. Historia natural de los murciélagos neotropicales. Pp. 31-56. *En: Biología, sistemática y conservación de los mamíferos del Ecuador* (Tirira, D. ed.). Museo de Zoología. Centro de Biodiversidad y Ambiente. Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Publicación Especial 1.
- Vásconez, A. 2020. Ensamblaje de mamíferos terrestres según sus patrones de actividad y diversidad funcional en el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. Informe Final de Investigación del trabajo. Universidad Central de Ecuador. Quito-Peru.Pp.1-61. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/21068>

Listado de aves de la Finca La Florida, Oricao, estado La Guaira, Venezuela

Oswaldo Hernández (aves y insectos)

Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA)

e-mail: ozzhernandez@gmail.com

Entre los días 5-10 de julio 2021, formamos parte de una expedición organizada por la organización Rio Verde, encabezada por el Sr Diego Bilbao, con el fin de ampliar el inventario de aves presentes en los diferentes ecosistemas de la Finca La Florida.

Se recorrieron dos senderos, uno por la carretera principal entre la casa de la finca y Las Monedas cuyo bosque representa un área de transición, otro entre los tanques australianos y el dique con una diferencia bien marcada frente al área anterior, representado por un bosque húmedo. Adicionalmente se realizaron observaciones estacionarias desde el área de la casa principal y la piscina.

Todas las aves presentes en la lista anexa fueron vistas y/o escuchadas y algunas de las especies pudieron ser fotografiadas.

	Nombre Común	Nombre Científico
1	Águila Blanquinegra	<i>Spizaetus melanoleucus</i>
2	Bacaco de Antifaz	<i>Tityra semifasciata</i>
3	Vencejo Grande	<i>Streptoprocne zonaris</i>
4	Lechuzón de Anteojos	<i>Pulsatrix perspicillata</i>
5	Mielerito Orjiblanco	<i>Conirostrum leucogenys</i>
6	Guacharaca	<i>Ortalis ruficauda</i>
7	Carpintero Real Barbirrayado	<i>Dryocopus lineatus</i>
8	Verderón Patipálido	<i>Hylophilus flavipes</i>
9	Conoto Aceituno	<i>Psarocolius angustifrons</i>
10	Tordillo Ahumado	<i>Asemospiza fuliginosa</i>
11	Palomita Azul	<i>Claravis pretiosa</i>
12	Trepador Verdón	<i>Sittasomus griseicapillus</i>
13	Trepador Pico Negro	<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>
14	Güitío Canelo	<i>Synallaxis cinnamomea</i>
15	Golondrina Ala de Sierra	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>
16	Paloma Perdiz Rojiza	<i>Zentrygon linearis</i>
17	Ermitaño Carinegro	<i>Phaethornis anthophilus</i>
18	Picogordo Guaro	<i>Cyanoloxia brissonii</i>
19	Tángara Pintada	<i>Ixothraupis guttata</i>
20	Guacamaya Verde	<i>Ara militaris</i>

21	Cabezón Cinéreo	<i>Pachyramphus rufus</i>
22	Gonzalito Real	<i>Icterus auricapillus</i>
23	Cristofué	<i>Pitangus sulphuratus</i>
24	Copeicillo de Montaña	<i>Cyanerpes cyaneus</i>
25	Carpintero Dorado Verde	<i>Colaptes rubiginosus</i>
26	Trepador Marrón	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>
27	Bobito Rayado	<i>Mionectes olivaceus</i>
28	Colibrí Verdecito	<i>Chlorestes notata</i>
29	Gavilán Cangrejero	<i>Buteogallus anthracinus</i>
30	Paraulata Ojo de Candil	<i>Turdus nudigenis</i>
31	Gavilán Bidente	<i>Harpagus bidentatus</i>
32	Gavián Habado	<i>Rupornis magnirostris</i>
33	Atrapamoscas de Sotobosque	<i>Lathrotriccus eulerei</i>
34	Canario de Tejado	<i>Sicalis flaveola</i>
35	Halcón Semiacollarado	<i>Micrastur semitorquatus</i>
36	Atrapamoscas Picón	<i>Megarynchus pitangua</i>
37	Trepador del Cacao	<i>Xiphorhynchus susurrans</i>
38	Atrapamoscas Cresta Negra	<i>Myiarchus tuberculifer</i>
39	Lechoso Ajiçero	<i>Saltator coerulescens</i>
40	Mango Pechinegro	<i>Anthracothorax nigricollis</i>
41	Zamuro	<i>Coragyps atratus</i>
42	Güitío Gargantiblanco	<i>Synallaxis albescens</i>
43	Cucarachero Bigotudo	<i>Pheugopedius mystacalis</i>
44	Semillero Ventricastaño	<i>Sporophila angolensis</i>
45	Gallina Azul	<i>Tinamus tao</i>
46	Colibrí Pecho Canela	<i>Glaucis hirsutus</i>
47	Maracaná	<i>Ara severus</i>
48	Atrapamoscas Lampiño	<i>Camptostoma obsoletum</i>
49	Bobito de Selva	<i>Myiopagis gaimardii</i>
50	Bobito Copetón Vientre Amarillo	<i>Elaenia flavogaster</i>
51	Gran Atrapamoscas Listado	<i>Myiodynastes maculatus</i>
52	Frutero Paraulata	<i>Rhodinocichla rosea</i>
53	Picogordo Azul	<i>Cyanoloxia cyanoides</i>
54	Paloma Turca	<i>Leptotila verreauxi</i>
55	Piscua	<i>Piaya cayana</i>
56	Atrapamoscas Veteado	<i>Empidonomus varius</i>
57	Julián Chiví	<i>Vireo chivi</i>
58	Cucarachero Rojizo	<i>Thryophilus rufalbus</i>
59	Tordo Pirata	<i>Molothrus oryzivorus</i>
60	Reinita de los Charcos	<i>Parkesia noveboracensis</i>
61	Tángara Copino	<i>Stilpnia cyanoptera</i>
62	Diamante Bronceado Coliazul	<i>Amazilia tobaci</i>

63	Colibrí Cola de Oro	<i>Chrysuronia oenone</i>
64	Pavita Ferrugínea	<i>Glaucidium brasilianum</i>
65	Batara	<i>Taraba major</i>
66	Campanero Herrero	<i>Procnias averano</i>
67	Titirijí Lomicenizo	<i>Todirostrum cinereum</i>
68	Pitirre Copete Rojo	<i>Myiozetetes similis</i>
69	Chirito Picón	<i>Ramphocaenus melanurus</i>
70	Curruñatá Saucito	<i>Euphonia trinitatis</i>
71	Chiví Silbador	<i>Basileuterus culicivorus</i>
72	Ponchita	<i>Crypturellus soui</i>
73	Camata	<i>Penelope argyrotis</i>
74	Gavilán Gris	<i>Buteo nitidus</i>
75	Saltarín Cola de Hilo	<i>Pipra filicauda</i>
76	Saltarín Cabecidorado	<i>Ceratopipra erythrocephala</i>
77	Reinita Lados Castaños	<i>Setophaga pensylvanica</i>
78	Diamante Gargantiverde	<i>Amazilia fimbriata</i>
79	Carpintero Hado	<i>Melanerpes rubricapillus</i>
80	Carpintero Real Pico Amarillo	<i>Campephilus melanoleucos</i>
81	Periquito Siete Colores	<i>Touit batavicus</i>
82	Pico Chato Sulfuroso	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>
83	Ermitañito Gargantirrayado	<i>Phaethornis striigularis</i>
84	Limpiacasa	<i>Phaethornis augusti</i>
85	Colibrí Frentiazul	<i>Heliodoxa leadbeateri</i>
86	Colibrí Pechiazul	<i>Sternoclyta cyanopectus</i>
87	Sorocúa Acollarado	<i>Trogon collaris</i>
88	Tucuso Barranquero	<i>Galbula ruficauda</i>
89	Telegrafista Escamado	<i>Picumnus squamulatus</i>
90	Burujara Pequeña	<i>Dysithamnus mentalis</i>
91	Tiluchi Alirrufo	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>
92	Hormiguerito Cuclillo	<i>Drymophila klagesi</i>
93	Cucarachero Pechicastaño	<i>Pheugopedius rutilus</i>
94	Azulejo de Palmeras	<i>Thraupis palmarum</i>
95	Tángara Cabeza de Lacre	<i>Tangara gyrola</i>
96	Espiguero Ventriamarillo	<i>Sporophila nigricollis</i>
97	Reinita	<i>Coereba flaveola</i>
98	Picurero	<i>Saltator maximus</i>
99	Lechosero Pechirrayado	<i>Saltator striatipectus</i>
100	Periquito	<i>Forpus passerinus</i>
101	Güitío Copeón	<i>Cranioleuca subcristata</i>
102	Cabezón Castaño	<i>Pachyramphus castaneus</i>
103	Pibí Cenizo	<i>Contopus cinereus</i>
104	Curruñatá Piquigordo	<i>Euphonia laniirostris</i>

105	Curruñatá Azulejo	<i>Euphonia xanthogaster</i>
106	Chiví Amarillento	<i>Myiothlypis flaveola</i>
107	Cardenal Avispero	<i>Piranga flava</i>
108	Sangre de Toro Pico de Plata	<i>Ramphocelus carbo</i>
109	Azulejo de Jardín	<i>Thraupis episcopus</i>
110	Mielero Turquesa	<i>Dacnis cayana</i>
111	Esmeralda Coliazul	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>
112	Colibrí Grande Colinegro	<i>Chalybura buffonii</i>
113	Águila Tirana	<i>Spizaetus tyrannus</i>
114	Cotorra Pico Rojo	<i>Pionus sordidus</i>
115	Perico Cara Sucia	<i>Eupsittula pertinax</i>
116	Pavita Hormiguera Común	<i>Thamnophilus doliatus</i>
117	Hormiguero Vientre Blanco	<i>Myrmeciza longipes</i>
118	Gallito Hormiguero	<i>Formicarius analis</i>
119	Saltarín Cola de Lanza	<i>Chiroxiphia lanceolata</i>
120	Levanta Alas Gorro Gris	<i>Leptopogon superciliaris</i>
121	Pibí Ahumado	<i>Contopus fumigatus</i>
122	Pitirre Chicharrero	<i>Tyrannus melancholicus</i>
123	Sirirí	<i>Cyclarhis gujanensis</i>
124	Verderón Luisucho	<i>Pachysylvia aurantifrons</i>
125	Querrequerre	<i>Cyanocorax yncas</i>
126	Cucarachero Ruiseñor	<i>Microcerculus marginatus</i>
127	Cucarachero Común	<i>Troglodytes aedon</i>
128	Paraulata Montañera	<i>Turdus leucomelas</i>
129	Chirulí	<i>Spinus psaltria</i>
130	Curtío	<i>Arremonops conirostris</i>
131	Conoto Negro	<i>Psarocolius decumanus</i>
132	Arrendajo	<i>Cacicus cela</i>
133	Candelita Migratoria	<i>Setophaga ruticilla</i>
134	Reinita Montañera	<i>Setophaga pitiauyumi</i>
135	Bachaquero	<i>Eucometis penicillata</i>
136	Chocolatero	<i>Tachyphonus rufus</i>
137	Mielero Verde	<i>Chlorophanes spiza</i>
138	Pintasilgo Buchinegro	<i>Hemithraupis guira</i>

Hasta la fecha y después de tres visitas, han sido contabilizadas **138 especies** de aves de las cuales cabe destacar el sobrevuelo de una bandada de **Guacamaya Verde**, *Ara militaris*, especie en peligro de extinción según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana, siendo el psitácido más amenazado de

Venezuela, y la presencia en el área del dique del **Tordillo Ahumado**, *Asemospiza fuliginosa*, representando esta su sexta observación para el estado única que ha sido respaldada con fotografías.

Sería muy recomendable desarrollar y mantener senderos limpios, que permitan el uso por naturalistas u otros visitantes. Reactivar el sendero de interpretación que recorría los distintos ecosistemas y crear uno hacia las zonas mas bajas llegando al Bosque Seco Tropical donde debería estar presente el **Cardenalito**, *Spinus cucullatus*.

Se detectaron nidos activos de al menos 9 especies diferentes, en el cacao y alrededores de la casa.

Nueve especies de rapaces, entre ellas, dos águilas de gran porte reflejan lo sano del ecosistema.

Y para cerrar, como ave icónica para los observadores de aves podríamos colocar al **Campanero Herrero**, *Procnias averano*, escuchada con mucha frecuencia, pero realmente difícil de ver.

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.

Foto 4.

Reporte de actividades. Listado preliminar de la Hacienda La Florida, Oricao, estado Vargas

Biol. Jhonathan Miranda

e-mail: jhonathanm@gmail.com

Fecha de inicio: 21 de agosto de 2019

Fecha de culminación: 27 de agosto de 2019

Total, de días: 7

Integrantes de la expedición:

Jhonathan Miranda (JM)

Lisandro Moran (LM)

Diego Benitez (DB)

Objetivos:

- Realizar un inventario de las aves presentes en la hacienda.
- Hacer búsquedas de *Spinus cucullatus*.
- Hacer búsquedas de *Morphnus guianensis*
- Hacer búsquedas de *Vermivora chrysoptera*

Durante la fecha señalada anteriormente realizamos conteos visuales y auditivos a lo largo de todas las vías principales dentro de la hacienda siguiendo el protocolo mostrado en el apéndice 1 con ligeras modificaciones. Como indica el apéndice 1, cada censo fue realizado a pie, haciendo puntos de conteo estacionarios (CE) 250 m lineales y conteos con desplazamiento (CD) entre puntos de conteo estacionarios. En cada CE, un total de 26 puntos muestreados por un solo observador (JM), realizamos 8 listas correspondientes a: tres listas de un minuto sin playback, dos listas de 2.5 minutos con playback correspondiente a *Vermivora chrysoptera*, una lista de 3 minutos con playback correspondiente a *Spinus cucullatus* (esta es la modificación al protocolo original), una lista de 5 minutos con playback de *Glaucidium brasilianum* y una lista de 1 minuto sin playback. Para los CD, realizado por dos

observadores (JM y LM), realizamos una lista de aves entre los puntos de CE; para este conteo el tiempo y la distancia fue variable.

En general, la región muestreada presentó un gradiente de vegetación desde los bosques secos (100-300 m s.n.m.), pasando por bosques deciduos (300-500 m s.n.m.), hasta los bosques semisiempre verdes (500-700 m s.n.m.). Las zonas altas, por encima de los 700 m s.n.m. no pudieron ser muestreadas debido a la falta de rutas de acceso; sin embargo, es necesario realizar una visita a estas zonas debido a que representan bosques húmedos con alta probabilidad de hallar numerosas especies que no reportamos en nuestra visita.

A lo largo del gradiente hicimos 7493 registros de aves, repartidos en un total de 162 especies (Apéndice 2). La cantidad de especies durante el muestreo fue adecuada, la curva de acumulación de especies no presentó una gran pendiente en los conteos finales (Fig. 1), sin embargo, es necesario realizar más muestreos para detectar más especies. No se registró ninguna de las especies buscadas, sin embargo, el hábitat fue idóneo para las mismas. Solo se registró una especie migratoria del sur, el Bobito Copetón Pico Corto (2 registros). Las especies con más registros fue el Vencejo Grande (con 3344), el Perico Siete Colores (con 800) y el Saltarín Cola de Lanza (con 213). Fueron clasificadas, durante la visita, según la abundancia como “muy comunes” 20 especies, “comunes” 33 especies, “poco comunes” 43 especies y como “raras” 66 especies (ver apéndice 2); sin embargo, hay que tener en cuenta que estas tendencias pueden cambiar con sucesivos muestreos que aporten mayor información sobre cambios en las abundancias estacionalmente. En cuanto a la distribución altitudinal, no se pueden hacer mayores aseveraciones debido a que apenas es el primer muestreo realizado, sin embargo, los datos sugieren que el cambio más importante en la avifauna ocurre a los 500 m s.n.m., donde la vegetación se hace más húmeda. La actividad de las aves diurnas en general fue baja y muy restringida en el tiempo, posiblemente por las altas temperaturas y humedad que percibimos durante nuestra estadía. En cambio, la actividad y diversidad de las aves nocturnas fue alta, en total detectamos 6 especies que estuvieron cantando casi todas las noches.

Durante la visita pudimos observar el buen estado de conservación de la zona, los bosques tienen una buena estructura y extensión. Las zonas intervenidas básicamente están a lo largo de las carreteras y sin mucha extensión. Aparentemente la caza ha mermado, aunque pudimos escuchar algunos disparos

de escopeta cada día. La captura de aves igualmente parece haber acabado con la partida de una de las personas que capturaba aves, justo debajo de la casa principal. El hecho que el acceso sea por una sola vía y que cuente con dos portones genera cierta seguridad, sin embargo, pudimos observar una casa (cerca del segundo portón de arriba) con señales de estar siendo desvalijada muy recientemente. Por los aspectos señalados anteriormente, la extensión del terreno y la presencia de gradientes de vegetación, la hacienda parece ser un espacio ideal para la reintroducción del Cardenalito a futuro cercano.

Figura 1. Curva de acumulación de especies en función de los censos hechos en el tiempo.

Apéndice 1. Protocolo de muestreo aplicado para *Vermivora chrysoptera* (en formato original).

Golden-winged Warbler Survey Protocol

Survey Methodology

The following methodology has been designed to maximize the detectability of both male and female Golden-winged Warblers, given the male bias of previous GWWA survey protocols deployed on the non-breeding grounds. This protocol has been tested extensively throughout Central America by Ruth Bennett *et al* (personal communication), and is known to be effective. Detectability is not constant using this playback, so it is important to design surveys with the following points in mind: **1.** Detectability is higher during the migratory/settling period in October/November but remains relatively constant during the main wintering period (mid-November through mid-March); **2.** Differences in detectability throughout the day are minimal, meaning that surveys can be carried out at any time of day.

The original survey protocol adopted by Bennett *et al.* involved three repetitions of each point, however, given the focus of the current study on locating wintering populations of Appalachian GWWA, the protocol described below has two variations: **A.** No repetitions - aimed at maximizing the number of points and confirming presence/absence of GWWA; **B.** Three repetitions - only for sites where GWWA are detected - in order to calculate detection probability. The original protocol also specified a minimum distance of 500 m between points but here the minimum distance is set at 250 m, to reduce the probability of “missing” birds between points.

Equipment

Binoculars, speaker, GPS, datasheets, protocol, smart phone with playback tracks and applications for measuring slope and canopy height.

Point-count protocol

- At each site, 16 to 30 points (per week) will be selected on the first morning/afternoon. Points will be spaced by a minimum of 250 m and placed primarily in forested habitats. Adjacent

agroforestry systems with more than 40% shade cover, well-vegetated live fences and secondary vegetation will also be surveyed, as these may be occupied by female birds.

- Point-counts will be conducted from 30-mins before sunrise to 30-mins before sunset.
- At each point a 3-minute (1-1-1) of passive observation will be conducted and then 5-minute GWWA playback will be broadcast, followed immediately by a 5-minute Neotropical Owl Mashup.
- Observers will position themselves in an area where birds can be easily observed if they fly in to the playback, and will record all birds within a 50 m radius.
- If no birds are detected during the first survey, observers will visit a new set of points/site in the following sampling period (in the afternoon or the following day).
- If GWWA are detected, observers will repeat each point on two further occasions, one in the afternoon and one the following day, for a total of three repeat surveys of each point.
- For each GWWA detected, observers will record if it was in the first or second 5-minute period and the bird's sex.
- *Mixed species flock protocol*
- If observers encounter a mixed species flock while walking between points, a five-minute survey will be conducted.
- The survey will consist of four-minutes of passive observation followed by a one-minute reproduction of GWWA song.
- Observers will record all migrants participating in mixed flocks, as well as the approximate size of flock: <10 birds; <20 birds; <30 birds; <40 birds.
- if a flock is encountered between points, and then again at the next survey point, observers will note whether they believe the two to be the same flock (ex. was the flock heading in the direction of the survey point) in order to avoid double-counting.

General data & habitat data to be recorded at each point

Observers will collect the following general data at each point:

Date; Time of Day (24-hour format); Observer initials; Point ID; Coordinates using WGS 84 and decimal degrees' format; Elevation (m); Precipitation index (3-point scale, no points will be conducted in

moderate to heavy rain); Wind index (3-point scale, no points will be conducted if small trees and medium-sized branches are moving); Ambient noise (4-point scale reflecting degree of interference from river noise or insects).

In addition, at each unique point, the following habitat data will be recorded. These variables have been selected based on those that significantly influenced occupancy rates of GWWA in Central America:

- Habitat type: Observers will select the habitat classification that best describes the landscape within 500 meters of the point: mature forest (canopy >15 m); secondary forest (canopy <15 m); shade coffee plantation; riparian forest; live fence.
- Canopy cover: Estimated to the nearest 10% at four cardinal points 5 meters from the center of the point using an inverted binocular and looking directly above.
- Canopy height: Four trees within 25 m of the point and representative of the height of the canopy (not the tallest tree) will be selected and measured using the Measure Height application for smart phones.
- Slope: Measured using a clinometer app for smart phones.
- Distance to water: Distance to the nearest water feature if < 250 m, otherwise >250 m.
- Dead Hanging Leaf Index (<50 m from point): 1. No dead leaves; 2. 1-50 dead leaves; 3. 50-500 dead leaves; 4. >500 dead leaves.
- Epiphyte Index (includes bromeliads, hanging lichens, and mosses, <50 m from point). 1. No epiphytes; 2. 1-30% of trees covered with epiphytes; 3. 30-70%; 4. >70%.
- Vine Index (<50 m from point): Refers to vines in the midstory and upper forest levels, not vines that form thickets near the ground. 1. No vines; 2. Few vines, thin, not forming vine tangles or vine clusters; 3. Medium vines, thicker, 1-2 vine tangles; 4. Many vines of all sizes, 3+ vine tangles.
- Percentage natural vegetation/disturbance: will be recorded to the nearest 10% based on the amount of perceived disturbance or non-native vegetation within 50 m of points, relative to a closed-canopy primary forest (i.e., 100% is equivalent to a closed canopy primary forest, while a

point with a tree fall nearby would be 90% or a fragment of forest surrounded by pastures would be 50% or similar).

Apéndice 2. Lista de especies registradas durante el muestreo. Se muestra la elevación mínima y máxima a la que fue registrada cada especie y el estatus durante el presente muestreo.

Nombre Español/inglés (científico)	Elevación	Status
Vencejo Grande/White-collared Swift (<i>Streptoprocne zonaris</i>)	261-440	Muy Común
Saltarín Cola de Lanza/Lance-tailed Manakin (<i>Chiroxiphia lanceolata</i>)	118-692	Muy Común
Tucuso Barranquero/Rufous-tailed Jacamar (<i>Galbula ruficauda</i>)	118-529	Muy Común
Pavita Hormiguera Común/Barred Antshrike (<i>Thamnophilus doliatus</i>)	118-508	Muy Común
Cucarachero Pechicastaño/Rufous-breasted Wren (<i>Pheugopedius rutilus</i>)	153-692	Muy Común
Espiguero Ventriamarillo/Yellow-bellied Seedeater (<i>Sporophila nigricollis</i>)	118-529	Muy Común
Tiluchi Alirrufo/Rufous-winged Antwren (<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>)	261-692	Muy Común
Hormiguerito Cuclillo/Klages's Antbird (<i>Drymophila klagesi</i>)	336-692	Muy Común
Azulejo de Jardín/Blue-gray Tanager (<i>Thraupis episcopus</i>)	330-692	Muy Común
Bobito de Selva/Forest Elaenia (<i>Myiopagis gaimardii</i>)	118-508	Muy Común
Verderón Luisucho/Golden-fronted Greenlet (<i>Pachysylvia aurantiifrons</i>)	118-692	Muy Común
Hormiguero Vientre Blanco/White-bellied Antbird (<i>Myrmeciza longipes</i>)	261-692	Muy Común
Coicorita Amazónica/White-fringed Antwren (<i>Formicivora grisea</i>)	118-420	Muy Común
Atrapamoscas Lampiño/Southern Beardless-Tyrannulet (<i>Camptostoma obsoletum</i>)	118-508	Muy Común
Picogordo Azul/Blue-black Grosbeak (<i>Cyanoloxia cyanooides</i>)	330-692	Muy Común
Zamuro/Black Vulture (<i>Coragyps atratus</i>)	118-508	Muy Común
Trepador del Cacao/Cocoa Woodcreeper (<i>Xiphorhynchus susurrans</i>)	291-692	Muy Común
Sangre de Toro Pico de Plata/Silver-beaked Tanager (<i>Ramphocelus carbo</i>)	330-692	Muy Común
Reinita/Bananaquit (<i>Coereba flaveola</i>)	118-692	Muy Común
Cucarachero Común/House Wren (<i>Troglodytes aedon</i>)	118-529	Muy Común
Periquito Siete Colores/Lilac-tailed Parrotlet (<i>Touit batavicus</i>)	261-529	Común
Titirijí Lomicenizo/Common Tody-Flycatcher (<i>Todirostrum cinereum</i>)	330-529	Común

Pitirre Copete Rojo/Social Flycatcher (<i>Myiozetetes similis</i>)	118-529	Común
Pitirre Chicharrero/Tropical Kingbird (<i>Tyrannus melancholicus</i>)	118-529	Común
Chirito Picón/Long-billed Gnatwren (<i>Ramphocaenus melanurus</i>)	118-692	Común

Cucarachero Rojizo/Rufous-and-white Wren (<i>Thryophilus rufalbus</i>)	153-529	Común
Pavita Ferrugínea/Ferruginous Pygmy-Owl (<i>Glaucidium brasilianum</i>)	118-692	Común
Tortolita Rojiza/Ruddy Ground Dove (<i>Columbina talpacoti</i>)	330-508	Común
Paloma Turca/White-tipped Dove (<i>Leptotila verreauxi</i>)	144-508	Común
Cucarachero Bigotudo/Whiskered Wren (<i>Pheugopedius mystacalis</i>)	383-692	Común
Colibrí Pecho Canela/Rufous-breasted Hermit (<i>Glaucis hirsutus</i>)	118-440	Común
Chirulí/Lesser Goldfinch (<i>Spinus psaltria</i>)	365-529	Común
Palomita Maraquita/Scaled Dove (<i>Columbina squammata</i>)	291-508	Común
Pico Chato Vientre Perla/Pearly-vented Tody-Tyrant (<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>)	118-387	Común
Ponchita/Little Tinamou (<i>Crypturellus soui</i>)	330-692	Común
Perico Cara Sucia/Brown-throated Parakeet (<i>Eupsittula pertinax</i>)	291-508	Común
Pibí Cenizo/Tropical Pewee (<i>Contopus cinereus</i>)	330-692	Común
Gavilán Habado/Roadside Hawk (<i>Rupornis magnirostris</i>)	261-529	Común
Atrapamoscas Cresta Negra/Dusky-capped Flycatcher (<i>Myiarchus tuberculifer</i>)	118-692	Común
Curruñatá Piquigordo/Thick-billed Euphonia (<i>Euphonia lanirostris</i>)	153-508	Común
Batara/Great Antshrike (<i>Taraba major</i>)	383-529	Común
Cotorra Pico Rojo/Red-billed Parrot (<i>Pionus sordidus</i>)	330-692	Común
Tordillo Común/Black-faced Grassquit (<i>Melanospiza bicolor</i>)	144-420	Común
Chocolatero/White-lined Tanager (<i>Tachyphonus rufus</i>)	291-508	Común
Halcón Semiacollarado/Collared Forest-Falcon (<i>Micrastur semitorquatus</i>)	291-529	Común
Copecillo de Montaña/Red-legged Honeycreeper (<i>Cyanerpes cyaneus</i>)	330-529	Común
Bobito Copetón Vientre Amarillo/Yellow-bellied Elaenia (<i>Elaenia flavogaster</i>)	365-529	Común
Trepador Verdón/Olivaceous Woodcreeper (<i>Sittasomus griseicapillus</i>)	291-692	Común
Maracaná/Chestnut-fronted Macaw (<i>Ara severus</i>)	118-440	Común

Periquito/Green-rumped Parrotlet (<i>Forpus passerinus</i>)	344-529	Común
Colibrí Grande Colinegro/White-vented Plumeleteer (<i>Chalybura buffonii</i>)	153-692	Común
Piscua/Squirrel Cuckoo (<i>Piaya cayana</i>)	261-508	Común
Verderón Patipálido/Scrub Greenlet (<i>Hylophilus flavipes</i>)	261-383	Común
Guacharaca/Rufous-vented Chachalaca (<i>Ortalis ruficauda</i>)	144-529	Poco Común
Cabezón Castaño/Chestnut-crowned Becard (<i>Pachyramphus castaneus</i>)	261-529	Poco Común
Güitío Canelo/Stripe-breasted Spinetail (<i>Synallaxis cinnamomea</i>)	387-692	Poco Común
Sirirí/Rufous-browed Peppershrike (<i>Cyclarhis gujanensis</i>)	261-692	Poco Común
Azulejo de Palmeras/Palm Tanager (<i>Thraupis palmarum</i>)	330-692	Poco Común
Querrequerre/Green Jay (<i>Cyanocorax yncas</i>)	387-508	Poco Común
Telegrafista Escamado/Scaled Piculet (<i>Picumnus squamulatus</i>)	153-692	Poco Común
Ermitaño Gargantirrayado/Stripe-throated Hermit (<i>Phaethornis striigularis</i>)	415-692	Poco Común
Julián Chiví/Chivi Vireo (<i>Vireo chivi</i>)	153-529	Poco Común
Curtío/Black-striped Sparrow (<i>Arremonops conirostris</i>)	153-529	Poco Común
Güitío Gargantiblanco/Pale-breasted Spinetail (<i>Synallaxis albescens</i>)	291-529	Poco Común
Diamante Bronceado Coliazul/Copper-rumped Hummingbird (<i>Amazilia tobaci</i>)	153-508	Poco Común
Chirito de Chaparrales/Tropical Gnatcatcher (<i>Polioptila plumbea</i>)	261-428	Poco Común
Atrapamoscas Pecho Amarillo/Rusty-margined Flycatcher (<i>Myiozetetes cayanensis</i>)	261-529	Poco Común
Chiví Amarillento/Flavescent Warbler (<i>Myiothlypis flaveola</i>)	383-490	Poco Común
Guacamaya Verde/Military Macaw (<i>Ara militaris</i>)	291-508	Poco Común
Chiví Silbador/Golden-crowned Warbler (<i>Basileuterus culicivorus</i>)	383-692	Poco Común
Carpintero Habado/Red-crowned Woodpecker (<i>Melanerpes rubricapillus</i>)	261-529	Poco Común
Güitío Copetón/Crested Spinetail (<i>Cranioleuca subcristata</i>)	379-529	Poco Común
Conoto Negro/Crested Oropendola (<i>Psarocolius decumanus</i>)	379-529	Poco Común
Semillero Chirrí/Blue-black Grassquit (<i>Volatinia jacarina</i>)	118-529	Poco Común

Esmeralda Coliazul/Blue-tailed Emerald (<i>Chlorostilbon mellisugus</i>)	153-383	Poco Común
Águila Tirana/Black Hawk-Eagle (<i>Spizaetus tyrannus</i>)	344-692	Poco Común
Diamante Gargantiverde/Glittering-throated Emerald (<i>Amazilia fimbriata</i>)	144-529	Poco Común
Limpiacasa/Sooty-capped Hermit (<i>Phaethornis augusti</i>)	153-429	Poco Común
Lechosoero Pechirrayado/Streaked Saltator (<i>Saltator striatipectus</i>)	118-429	Poco Común
Hormiguero Espalda Negra/Black-backed Antshrike (<i>Thamnophilus melanonotus</i>)	261-330	Poco Común
Atrapamoscas Veteado/Variiegated Flycatcher (<i>Empidonomus varius</i>)	330-529	Poco Común
Burujara Pequeña/Plain Antvireo (<i>Dysithamnus mentalis</i>)	291-692	Poco Común
Atrapamoscas Picón/Boat-billed Flycatcher (<i>Megarynchus pitangua</i>)	387-529	Poco Común
Gran Atrapamoscas Listado/Streaked Flycatcher (<i>Myiodynastes maculatus</i>)	118-440	Poco Común
Trepador Marrón/Plain-brown Woodcreeper (<i>Dendrocincla fuliginosa</i>)	415-692	Poco Común
Paraulata Montañera/Pale-breasted Thrush (<i>Turdus leucomelas</i>)	261-508	Poco Común
Colibrí Cola de Oro/Golden-tailed Sapphire (<i>Chrysuronia oenone</i>)	415-490	Poco Común
Trepadorcito Listado/Streak-headed Woodcreeper (<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>)	291-440	Poco Común
Levanta Alas Gorro Gris/Slaty-capped Flycatcher (<i>Leptopogon superciliaris</i>)	451-529	Poco Común
Lechosoero Ajicero/Grayish Saltator (<i>Saltator coerulescens</i>)	144-420	Poco Común
Oripopo/Turkey Vulture (<i>Cathartes aura</i>)	118-330	Poco Común
Carpintero Real Pico Amarillo/Crimson-crested Woodpecker (<i>Campephilus melanoleucos</i>)	365-529	Poco Común
Pico Chato Amarillento/Yellow-breasted Flycatcher (<i>Tolmomyias flaviventris</i>)	291-440	Poco Común
Atrapamoscas Cejita/Fuscous Flycatcher (<i>Cnemotriccus fuscatus</i>)	153-337	Poco Común
Atrapamoscas de Venezuela/Venezuelan Flycatcher (<i>Myiarchus venezuelensis</i>)	379-529	Poco Común
Tángara Copino/Black-headed Tanager (<i>Stilpnia cyanoptera</i>)	451-692	Poco Común
Arrendajo/Yellow-rumped Cacique (<i>Cacicus cela</i>)	508-529	Raro
Gallito Hormiguero/Black-faced Antthrush (<i>Formicarius analis</i>)	529-692	Raro
Campanero Herrero/Bearded Bellbird (<i>Procnias averano</i>)	144-451	Raro

Pintasilgo Buchinegro/Guira Tanager (<i>Hemithraupis guira</i>)	330-420	Raro
Sorocúa Acollarado/Collared Trogon (<i>Trogon collaris</i>)	508-692	Raro
Pibí Ahumado/Smoke-colored Pewee (<i>Contopus fumigatus</i>)	420-692	Raro
Garrapatero Común/Smooth-billed Ani (<i>Crotophaga ani</i>)	379-401	Raro
Mielero Verde/Green Honeycreeper (<i>Chlorophanes spiza</i>)	508-529	Raro
Copeicillo Violáceo/Purple Honeycreeper (<i>Cyanerpes caeruleus</i>)	508-529	Raro
Bachaquero/Gray-headed Tanager (<i>Eucometis penicillata</i>)	291-365	Raro
Soisola Pata Roja/Red-legged Tinamou (<i>Crypturellus erythropus</i>)	529-529	Raro
Hormiguero Cuascá/Short-tailed Antthrush (<i>Chamaeza campanisona</i>)	490-692	Raro
Frutero Paraulata/Rosy Thrush-Tanager (<i>Rhodinocichla rosea</i>)	383-529	Raro
Picogordo Guaro/Ultramarine Grosbeak (<i>Cyanoloxia brissonii</i>)	420-429	Raro
Tángara Cabeza de Lacre/Bay-headed Tanager (<i>Tangara gyrola</i>)	692-692	Raro
Gavilán Gris/Gray-lined Hawk (<i>Buteo nitidus</i>)	261-330	Raro
Lechuza Chillona/Mottled Owl (<i>Ciccaba virgata</i>)	508-529	Raro
Bolio de Bigote/Moustached Puffbird (<i>Malacoptila mystacalis</i>)	344-415	Raro
Halcón Palomero/Barred Forest-Falcon (<i>Micrastur ruficollis</i>)	529-529	Raro
Trepador Pico Negro/Strong-billed Woodcreeper (<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>)	529-529	Raro
Trepador Subesube/Straight-billed Woodcreeper (<i>Dendroplex picus</i>)	291-508	Raro
Bobito Copetón Pico Corto/Small-billed Elaenia (<i>Elaenia parvirostris</i>)	420-420	Raro
Atrapamoscas de Sotobosque/Euler's Flycatcher (<i>Lathrotriccus euleri</i>)	529-692	Raro
Cristofué/Great Kiskadee (<i>Pitangus sulphuratus</i>)	118-383	Raro
Paraulata Ojo de Candil/Spectacled Thrush (<i>Turdus nudigenis</i>)	337-379	Raro
Toche/Yellow-backed Oriole (<i>Icterus chrysater</i>)	692-692	Raro
Reinita Montañera/Tropical Parula (<i>Setophaga pitaiayumi</i>)	153-420	Raro
Vencejo Lomimarrón/Vaux's Swift (<i>Chaetura vauxi</i>)	153-153	Raro

Chacaraco/Scarlet-fronted Parakeet (<i>Psittacara wagleri</i>)	440-440	Raro
Atrapamoscas Ladrón/Piratic Flycatcher (<i>Legatus leucophaeus</i>)	508-508	Raro
Aguaitacamino Semiacollarado/Short-tailed Nighthawk (<i>Lurocalis semitorquatus</i>)	508-508	Raro
Gavilán Cola Corta/Short-tailed Hawk (<i>Buteo brachyurus</i>)	153-153	Raro
Curucucú Vermiculado/Foothill Screech-Owl (<i>Megascops roraimae</i>)	508-508	Raro
Caricare Sabanero/Yellow-headed Caracara (<i>Milvago chimachima</i>)	508-508	Raro
Perico Pechiescamado/Painted Parakeet (<i>Pyrrhura picta</i>)	429-429	Raro
Hormiguerito Apizarrado/Slaty Antwren (<i>Myrmotherula schisticolor</i>)	692-692	Raro
Saucé/Striped Cuckoo (<i>Tapera naevia</i>)	330-330	Raro
Ermitaño Carinegro/Pale-bellied Hermit (<i>Phaethornis anthophilus</i>)	383-383	Raro
Colibrí Verdecito/Blue-chinned Sapphire (<i>Chlorestes notata</i>)	383-383	Raro
Cotara Caracolera/Gray-cowled Wood-Rail (<i>Aramides cajaneus</i>)	508-508	Raro
Tijereta de Mar/Magnificent Frigatebird (<i>Fregata magnificens</i>)	428-428	Raro
Cotúa Agujita/Anhinga (<i>Anhinga anhinga</i>)	153-153	Raro
Guaco/Black-crowned Night-Heron (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	330-330	Raro
Gavilán Pico Ganchudo/Hook-billed Kite (<i>Chondrohierax uncinatus</i>)	383-383	Raro
Águila de Penacho/Ornate Hawk-Eagle (<i>Spizaetus ornatus</i>)	344-344	Raro
Águila Blanquinegra/Black-and-white Hawk-Eagle (<i>Spizaetus melanoleucus</i>)	423-423	Raro
Gavilán Arrastrador/Sharp-shinned Hawk (<i>Accipiter striatus</i>)	387-387	Raro
Gavilán Blanco/White Hawk (<i>Pseudastur albicollis</i>)	529-529	Raro
Lechuzón de Anteojos/Spectacled Owl (<i>Pulsatrix perspicillata</i>)	508-508	Raro
Carpintero Ahumado/Smoky-brown Woodpecker (<i>Dryobates fumigatus</i>)	508-508	Raro
Carpintero Rabadilla Roja/Red-rumped Woodpecker (<i>Dryobates kirkii</i>)	379-379	Raro
Carpintero Dorado Verde/Golden-olive Woodpecker (<i>Colaptes rubiginosus</i>)	429-429	Raro
Ponchito Pechicastaño/Rusty-breasted Antpitta (<i>Grallaricula ferruginepectus</i>)	261-261	Raro

Trepador Tanguero/Black-banded Woodcreeper (<i>Dendrocolaptes picumnus</i>)	529-529	Raro
Saltarín Cola de Hilo/Wire-tailed Manakin (<i>Pipra filicauda</i>)	330-330	Raro
Quejoso Ala Barreteada/Wing-barred Piprites (<i>Piprites chloris</i>)	529-529	Raro
Atrapamoscas Pigmeo Ojiblanco/Pale-eyed Pygmy-Tyrant (<i>Atalotriccus pilaris</i>)	387-387	Raro
Pico Chato Sulfuroso/Yellow-olive Flycatcher (<i>Tolmomyias sulphurescens</i>)	379-379	Raro
Atrapamoscas Pechirrayado/Bran-colored Flycatcher (<i>Myiophobus fasciatus</i>)	261-261	Raro
Cucarachero Ruiseñor/Scaly-breasted Wren (<i>Microcerculus marginatus</i>)	529-529	Raro
Paraulata Llanera/Tropical Mockingbird (<i>Mimus gilvus</i>)	508-508	Raro
Conoto Aceituno/Russet-backed Oropendola (<i>Psarocolius angustifrons</i>)	692-692	Raro
Tordo Pirata/Giant Cowbird (<i>Molothrus oryzivorus</i>)	144-144	Raro
Cardenal Guamero/White-winged Tanager (<i>Piranga leucoptera</i>)	490-490	Raro
Tángara Rey/Blue-necked Tanager (<i>Stilpnia cyanicollis</i>)	415-415	Raro
Azulejo Golondrina/Swallow Tanager (<i>Tersina viridis</i>)	420-420	Raro

Apéndice 3. Fotos de algunas Aves, Reptiles y Anfibios observados

Foto 1. Curucucú Vermiculado/Foothill Screech-Owl (*Megascops roraimae*)

Foto 2. Gavilán Gris/Gray-lined Hawk (*Buteo nitidus*)

Foto. 3 Der. Bobito Copetón Vientre Amarillo/Yellow-bellied Elaenia (*Elaenia flavogaster*)

Foto 4. Bobito Copetón Vientre Amarillo/Yellow-bellied Elaenia (*Elaenia flavogaster*)

Foto 5. Pibí Cenizo/Tropical Pewee (*Contopus cinereus*)

Foto 6. Falsa Coral (no venenosa)

Foto 7. Falsa mapanare

Foto 8. Rana Platanera

Foto 9. Sapo común

Anexo 1. Inventario de especies de aves, en los terrenos Club Oricao - Sector La Florida - Estado Vargas. Elaborado por Sociedad Conservacionista AUDUBON DE VENEZUELA

Informe de la visita a Finca La Florida, Oricao, Estado La Guaira, Venezuela - AVES

Oswaldo Hernández

Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA)
Facultad de Agronomía
Universidad Central de Venezuela (UCV)
e-mail:

José Clavijo A.

Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA)
Facultad de Agronomía
Universidad Central de Venezuela (UCV)
e-mail:

Otros grupos que fueron objeto de nuestras observaciones estuvieron las aves. Fueron contabilizadas 61 especies, de las cuales, *Setophaga pensylvanica*, conocida como la “Reinita de lados castaños”, especie migratoria considerada rara, con solo unos 25 reportes para Venezuela. Sin duda alguna que, al realizar más viajes de campo, que cubran la mayor cantidad de meses del año, el número de aves presentes aumentará considerablemente.

A continuación, presentamos la lista de las aves observadas:

NOMBRE COMÚN	ESPECIE
Águila Tirana	<i>Spizaetus tyrannus</i>
Arrendajo	<i>Cacicus cela</i>
Azulejo de Jardín	<i>Thraupis episcopus</i>
Azulejo de Palmeras	<i>Thraupis palmarum</i>
Bachaquero	<i>Eucometis penicillata</i>
Burujara Pequeña	<i>Dysithamnus mentalis</i>

Cabezón Castaño	<i>Pachyramphus castaneus</i>
Camata	<i>Penelope argyrotis</i>
Candelita Migratoria	<i>Setophaga ruticilla</i>
Cardenal Avipero	<i>Piranga flava</i>
Carpintero Habado	<i>Melanerpes rubricapillus</i>
Carpintero Real Pico Amarillo	<i>Campephilus melanoleucos</i>
Chirulí	<i>Spinus psaltria</i>
Chocolatero	<i>Tachyphonus rufus</i>
Colibí Frentiazul	<i>Heliodoxa leadbeateri</i>
Colibrí Grande Colinegro	<i>Chalybura buffonii</i>
Colibrí Pechiazul	<i>Sternoclyta cyanopectus</i>
Conoto Negro	<i>Psarocolius decumanus</i>
Cotorra Pico Rojo	<i>Pionus sordidus</i>
Cucarachero Común	<i>Troglodytes aedon</i>
Cucarachero Pechicastaño	<i>Pheugopedius rutilus</i>
Cucarachero Ruiseñor	<i>Microcerculus marginatus</i>
Curruñatá Azulejo	<i>Euphonia xanthogaster</i>
Curruñatá Piquigordo	<i>Euphonia laniirostris</i>
Curtío	<i>Arremonops conirostris</i>
Diamante Gargantiverde	<i>Amazilia fimbriata</i>
Ermitañito Gargantirrayado	<i>Phaethornis striigularis</i>
Esmeralda Coliazul	<i>Chlorostilbon mellisugus</i>
Espiguero Ventriamarillo	<i>Sporophila nigricollis</i>
Gallito Hormiguero	<i>Formicarius analis</i>
Gavilán Gris	<i>Buteo nitidus</i>
Güitío Copetón	<i>Cranioleuca subcristata</i>
Hormiguerito Cuclillo	<i>Drymophila klagesi</i>
Hormiguero Vientre Blanco	<i>Myrmeciza longipes</i>
Lechosero Pechirrayado	<i>Saltator striatipectus</i>
Levanta Alas Gorro Gris	<i>Leptopogon superciliaris</i>
Limpiacasa	<i>Phaethornis augusti</i>
Mielero Turquesa	<i>Dacnis cayana</i>
Mielero Verde	<i>Chlorophanes spiza</i>
Paraulata Montañera	<i>Turdus leucomelas</i>
Pavita Hormiguera Común	<i>Thamnophilus doliatus</i>
Perico Cara Sucia	<i>Eupsittula pertinax</i>
Periquito	<i>Forpus passerinus</i>
Periquito Siete Colores	<i>Touit batavicus</i>
Pibí Ahumado	<i>Contopus fumigatus</i>
Pibí Cenizo	<i>Contopus cinereus</i>
Pico Chato Sulfuroso	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>
Picurero	<i>Saltator maximus</i>

Pintasilgo Buchinegro
Pitirre Chicharrero
Ponchita
Querrequerre
Reinita
Reinita Lados Castaños
Reinita Montañera
Saltarín Cabecidorado
Saltarín Cola de Hilo
Saltarín Cola de Lanza
Sangre de Toro Pico de Plata
Sirirí
Sorocué Acollarado
Tángara Cabeza de Lacre
Telegrafista Escamado

Tiluchi Alirrufo
Tucuso Barranquero
Verdeón Luisucho

Hemithraupis guira
Tyrannus melancholicus
Crypturellus soui
Cyanocorax yncas
Coereba flaveola
Setophaga pensylvanica
Setophaga pitiayumi
Ceratopipra erythrocephala
Pipra filicauda
Chiroxiphia lanceolata
Ramphocelus carbo
Cyclarhis gujanensis
Trogon collaris
Tangara gyrola
Picumnus squamulatus
Herpsilochmus
rufimarginatus
Galbula ruficauda
Pachysylvia aurantiifrons

Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA)
Facultad de Agronomía – Universidad Central de Venezuela – Maracay
Telf: +58 414 4509716 – www,miza-ucv.org.ve – TW: @mizaucv – IG: miza.ucv

Informe de la visita a Finca La Florida, Oricao, Estado La Guaira, Venezuela - Insectos

Oswaldo Hernández

Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA)
Facultad de Agronomía
Universidad Central de Venezuela (UCV)
e-mail:

José Clavijo A.

Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA)
Facultad de Agronomía
Universidad Central de Venezuela (UCV)
e-mail:

Informe preliminar Insectos

Entre los días 2-5 de diciembre 2019, los investigadores Oswaldo Hernández y José Clavijo A., del Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA), de la Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, formaron parte de una expedición organizada por la organización Rio Verde, encabezada por el Sr Diego Bilbao, en donde también participó la investigadora Izabela Stachowicz, del IVIC.

La zona donde está ubicada la casa principal de la finca, lugar donde se realizaron la mayor cantidad de las observaciones, junto al camino que lleva a esta y los varios cursos de agua que atraviesan el camino, está conformada principalmente por bosques secundarios deciduos, aunque con elementos intercalados de bosques húmedos. Una de las especies más emblemáticas de estos bosques húmedos

son los helechos arborescentes de la familia Cyatheaceae, posiblemente del género *Cyathea*. Esta especie no es tan común en el área y sería fundamental protegerla. Los bosques deciduos son uno de los más amenazados en Venezuela, de allí que su conservación y con un adecuado manejo, podrían irse recuperando, más si uno de los posibles usos de La Florida sea el de ecoturismo.

Sería muy recomendable desarrollar y mantener senderos limpios, que permitan el uso por naturalistas u otros visitantes. El adecuado diseño de los senderos es fundamental para evitar erosión y facilidad para el uso de los visitantes. Usualmente sería recomendable planificar rutas con diferentes grados de dificultad, lo que facilitaría que sean usados por personas con dificultad de movilización. Hay que advertir a los visitantes sobre la presencia de “coloraditos”, ácaros de la familia Trombiculidae (Arachnida, Acari) muy comunes en la finca, como muchos lugares de Venezuela, ya que pueden causar molestia si caminan por esos senderos o se sientan en árboles caídos o el suelo.

Se pudo detectar la presencia de “veladeros” para cacería, en dos puntos cerca del camino principal que llega a la casa. Evitar la cacería sería fundamental si el uso primario de la finca será el bio-turismo. Esto requiere del control de la caza furtiva, unido a un proceso de educación de los pobladores locales, los cuales sería recomendable incluirlos en las posibles actividades que se desarrollen en la finca. Demostrarles que es más beneficioso no matar un animal que puede ser observado por turistas, ya que estos pagarían más por verlos y fotografiarlos, que el valor de la carne del animal cazado.

En cuanto a la fauna observada, los insectos fueron el grupo más abundante, aunque la época del año en que realizamos la expedición no fue la más adecuada, lo que arrojó un relativo bajo número de especies de las que realmente deben existir en la zona. Estamos seguros que al realizar una expedición entre los meses de mayo a agosto, el número de especies se incrementaría significativamente. La identificación del material observado es un proceso lento, ya que muchos grupos de insectos son difíciles de identificar y en muchos casos, estos grupos han sido poco estudiados. Uno de los grupos mejores estudiados en Venezuela son el de Odonata (libélulas y caballitos del diablo), cuyas formas inmaduras se desarrollan en ambientes acuáticos tales como charcos, quebradas, ríos y agua acumulada en plantas, tales como bromelias. El número de especies fue muy bajo (3 especies), y todas

consideradas especies comunes, debido a la época del año cuando se realizó la visita. Las especies observadas fueron: *Argia oculata* Selys, 1865 (Zygoptera, Coenagrionidae), siendo la especie más común en las quebradas que recorrimos; *Gynacantha membranalis* Karsch, 1891 (Anisoptera, Aeshnidae), especie de hábitos crepusculares; y *Cannaphila vibex* (Hagen, 1861) (Anisoptera, Libellulidae). Este material fue estudiado por el colega del MIZA, Dr Jurg DeMarmels, quien señala que el número de posibles especies debería estar por encima de las 30.

En cuanto a otros grupos de insectos, los Lepidoptera (mariposas y polillas) fueron de los más abundantes, seguidos por los Coleoptera (cocos o escarabajos). A continuación, presentamos los diferentes órdenes observados, familias y número de especies:

Orden	Familia	Número de especies
Coleoptera	Scarabaeidae	3
Coleoptera	Chrysomelidae	4
Coleoptera	Cerambycidae	8
Coleoptera	Carabidae	1
Lepidoptera	Nymphalidae	13
Lepidoptera	Pieridae	3
Lepidoptera	Lycaenidae	1
Lepidoptera	Papilionidae	1
Lepidoptera	Pieridae	3
Lepidoptera	Sphingidae	8
Lepidoptera	Saturniidae	3
Lepidoptera	Crambidae	19
Lepidoptera	Erebidae	28
Lepidoptera	Hesperiidae	1
Hymenoptera	Apidae	4
Hemiptera	Reduviidae	3
Total:	16	103

Dentro de las especies que pudiesen tener importancia médica, aparte de mosquitos (Diptera, Culicidae), pudimos observar unos ejemplares de chipos (Hemiptera, Reduviidae), especies hematófagas del género *Triatoma*. En futuras expediciones se piensa coleccionar algunos con fines de determinar si pudiesen ser portadores de *Trypanosoma cruzi*, que ocasionan el “Mal de Chagas”. El número de familias y especies aumentaría considerablemente cuando se puedan realizar observaciones entre los meses de abril a septiembre, cuando estimamos que habría una mayor diversidad de insectos.

